

PROSPETTIVE DELLA SEMANTICA

Perspectives on Semantics / Perspectives de la sémantique
Perspectivas de la semántica

edited by
FRANCESCO BENOZZO

Numero speciale di / *Special Issue of*

QUADERNI DI SEMANTICA

Rivista internazionale di semantica teorica e applicata
An International Journal of Theoretical and Applied Semantics

Fondata nel 1980 / *Founded in 1980*

Edizioni dell'Orso

Una prospettiva pragmatica applicata alla finzione narrativa.

Il romanzo della bambola (1896³) della Contessa Lara
nel quadro della narrativa per l'infanzia dell'Ottocento*

di BENEDETTO GIUSEPPE RUSSO

Palacký University di Olomouc
benedetto.russo@tiscali.it

Abstract

By trying to apply on fiction an analysis perspective taken out by the fields of Pragmatics and of the conversation studies, this paper focuses on the classification of the speech acts used by the narrator and the characters in *Il Romanzo della Bambola* (1895-1896), by the children's book writer Contessa Lara (1849-1896). First I have introduced the language and style of the author and, in particular, of this novel, and its plot, moral meaning and narrative typology, within the context of the educative and entertaining children's literature of the 19th century. Then I used a taxonomy of the illocutionary acts which combines J. Austin's indicative proposal and J. Searle's remarks about it. The calculation and interpretation of the types of acts employed have allowed to highlight the strongly ideological, moralistic and emotional tone of the text and the importance given to the clear definition of the relationships among the characters of the story, aimed at educating and moving little and teenage girls.

Keywords: pragmatics - speech acts (Austin and Searle) - Italian moralizing fiction - narratives about humanized items - Contessa Lara

1. *Premessa metodologica*

L'analisi del linguaggio come strumento di realizzazione e condizionamento di azioni e reazioni è stata di preferenza rivolta, da linguisti e

* Questo articolo costituisce la rielaborazione di una parte della tesi di laurea inedita dell'autore, discussa presso l'Università di Catania: *La Contessa Lara scrittrice per donne e bambini. Analisi stilistica e pragmatica di Storie d'amore e di dolore (1893) e de Il Romanzo della Bambola (1895-96)*, Corso di laurea in Filologia Moderna, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania, relatrice: G. Alfieri, correlatrice: R. Sardo, a.a. 2014-2015. È stato scritto, inoltre, in relazione al progetto di ricerca IGA 2017 attivato dal Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze della Palacký University di Olomouc (Repubblica Ceca), coordinato dalla prof.ssa Lenka Zajícová e identificato con la denominazione e il codice seguenti: Románské jazyky a literatury IGA_FF_2017_043.

filosofi del linguaggio, alle produzioni del parlato spontaneo e agli scambi conversazionali. Questo lavoro intende, invece, presentare i risultati della scelta di un approccio pragmatico allo studio di un testo letterario, un breve romanzo ameno ed educativo di fine Ottocento destinato principalmente all'infanzia femminile, *Il Romanzo della Bambola* (1895)¹ della Contessa Lara (Firenze, 1849 - Roma, 1896), prolifica e versatile scrittrice per donne e bambini del periodo umbertino (1880-1900). Esso narra le peripezie di una bambola, *la Giulia*, incapace di usare il linguaggio umano ma dotata di sensibilità e sentimenti. Passando da una padroncina all'altra, dalla capricciosa e volubile Marietta alla dolce ma sfortunata Camilla fino alla precoce affarista Rachele, che la affitta a scopo di lucro, dopo una serie di disagi, la *pupattola* (così nel testo) incontra in una soffitta l'affettuoso e spavaldo burattino Orlando. Con questi, reduce di un passato da pupo siciliano, riesce finalmente a comunicare, data l'affinità di specie, e a stabilire una bella amicizia. I due amici termineranno la propria odissea in un'accogliente e festosa casa contadina.

La tipologia di analisi prescelta ha offerto la possibilità di sperimentare l'utilità dell'estensione a un testo creativo in prosa di parametri di osservazione del linguaggio situati nell'area d'intersezione tra dimensione semantica e valenza operativa dello stesso. Quest'ultima va qui intesa come capacità linguistica di (ri)definizione dei rapporti tra interlocutori e come produzione di conseguenze dell'uso della parola sul piano dei comportamenti e delle reazioni intellettive, morali ed emotive riguardanti i partecipanti a uno scambio comunicativo. In un racconto gli interlocutori sono, naturalmente, i personaggi, che operano interagendo, ma, pur senza interazione diretta, e lungo un canale silenzioso ma comunicativamente decisivo, che si snoda tra il testo e il contesto di fruizione, lo sono anche il narratore e il lettore.²

¹ Il romanzo fu pubblicato nel 1895 dall'editore milanese Ulrico Hoepli nella collana giovanile «Biblioteca per la gioventù italiana». Già nel 1896 se ne stampò la terza edizione, della quale la Fondazione Verga di Catania conserva la copia da me consultata: da questa sono tratte le citazioni che seguiranno. Dell'opera è stata pubblicata un'edizione moderna (Contessa Lara [2011]) ed. S. Calabrese e F. Fioroni.

² Piuttosto ricca risulta ormai la bibliografia sulla visione del testo letterario, anche narrativo, come forma di comunicazione *sui generis*, comprensiva dei membri e dei componenti di uno scambio discorsivo prototipico, ma contraddistinta da limiti, potenzialità e condizioni legati alla natura scritta del messaggio e all'assenza di un'interazione diretta, dunque di reciproche reazioni immediate. Cfr. in merito la bre-

Similmente, gli effetti dell'agire linguistico all'interno di un testo narrativo riguardano sia i legami tra i protagonisti della storia narrata attivati per mezzo del dialogo, sia i lettori, ai quali la voce narrante, mediante le sequenze diegetiche, in special modo quelle riflessive, e, indirettamente, quelle dialogiche, intende in genere comunicare un messaggio che abbia degli effetti e lasci un'impronta: intrattenimento, edificazione morale, attivazione di una riflessione esistenziale o di una reazione critica, proposta di modelli etici e ideologici...

Si è sostenuto che la forza illocutoria - e, si aggiunga, la finalità perlocutoria³ - risulterebbe «sospesa» in un discorso (narratore > lettore) letterario, poiché in un contesto di *fictivity* «non solo non è rilevante che un'asserzione «corrisponda ai fatti» ma anche richieste o esortazioni non dirigono i comportamenti di nessuno». Sembrerebbe, pertanto, che gli

atti linguistici letterari [...] sarebbero puramente imitativi rispetto a quelli «veri» e veramente efficaci dei contesti quotidiani [...] o comunque consisterebbero nel far mostra di compiere gli atti linguistici corrispondenti [...] violandone nel contempo le regole costitutive.⁴

A questa posizione si è opposta la studiosa americana Mary Louise Pratt [1977], secondo la quale «la «sospensione» dell'efficacia concreta

ve e chiara nota di Sbisà [1980] su potenziali risvolti interessanti e relativi problemi aperti dalla questione dell'applicabilità di prospettive pragmatiche allo studio dei testi letterari. Per un approfondimento del tema in direzione narratologica ci si limita a rinviare al classico Segre [1985: 5-28; 35-36] e alla ricca, per quanto non più recente, bibliografia ivi indicata; più avanti [1985: 206-207; 208-209] lo studioso riprende il confronto tra colloquio e discorso letterario, sostenendo, subito dopo aver chiamato in causa gli studi di pragmatica, che tale comparazione può rivelarsi «utile [...] anche a mostrare che uno studio della pragmatica non deve insistere su una tipologia delle situazioni, ma determinare le pertinenze discorsive delle situazioni stesse: ciò a cui la legittima particolarmente l'analisi del testo letterario».

³ Per la definizione di atto *locutorio*, *illocutorio* e *perlocutorio* cfr. almeno: Orletti [1983: 13]; Sbisà [1991: 19]; il fondamentale Austin [1991b]; Berruto [2011: 214-215].

⁴ Sbisà [1980: 108-109]. Similmente, Renzi [1991: 51] ricorda che «alcuni autori, come Gale e Urmsen, hanno notato [...] che una conseguenza di questo uso fittizio del linguaggio è il disinnescamento della forza illocutiva degli atti linguistici subordinati [a quello speciale e generale del fingere letterario] [...] Anche gli effetti “perlocutivi” provocati da un atto linguistico non sono più gli stessi se siamo all'interno dell'atto superiore della finzione letteraria».

di certi effetti dell'agire linguistico sul contesto non è specifica della letteratura». Essa, infatti, dipenderebbe non dal particolare contesto – letterario o quotidiano – ma soltanto dalla misura in cui chi prende la parola desidera seriamente compiere un'azione e produrre dei risultati oppure soltanto “inscenare” determinati atti linguistici (e ciò può ben accadere in una situazione comunicativa orale) senza «far sul serio», ossia senza voler realmente perseguire, mediante l'interazione, intenti e conseguenze presupposti da un normale – e non fittizio - impiego dei meccanismi pragmatici. Finzione letteraria, dunque,

non significherebbe inefficacia delle relazioni [tra produttore e fruitore del testo], inesistenza di responsabilità, ma piuttosto [...] spostamento dei piani su cui si muovono i (supposti) soggetti di queste relazioni e responsabilità. Più in generale, si sostiene che è proprio la formazione di un peculiare gioco di relazioni e responsabilità che rende possibile il discorso letterario [...] (Sbisà [1980: 111]).

Impiegando in ambito letterario i criteri di regolamentazione della conversazione quotidiana e dunque di osservazione degli studiosi conversazionalisti, la Pratt applica il concetto di *turn taking* al legame tra autore – che, nei generi che lo presuppongono, come il romanzo, la fiaba, la novella, il racconto..., si serve di un narratore – e “uditore” del suo testo.

L'autore di un testo prende per sé non uno solo, ma una serie a suo giudizio lunga di turni conversazionali: in ciò è simile a chi interrompe una conversazione botta-e-risposta per raccontare un fatto che gli è capitato, narrazione che potrà occupare un tempo abbastanza lungo. L'autore di un testo letterario deve «guadagnarsi il terreno» come il partecipante a una conversazione che voglia raccontare una storia, e lo fa con gli stessi mezzi di quest'ultimo: solo perfezionati, a volte esasperati. L'uditore rinuncia ad interrompere, nella fiducia che valga la pena di ascoltare (o di leggere); la fiducia concessa non viene ritirata che alla fine, dove le subentra l'ormai guadagnato diritto a valutare se l'autore è stato o meno fedele alle promesse implicitamente avanzate. La narratività letteraria viene così analizzata sulla falsariga della narratività «naturale» [...] (*ibidem*).

L'analisi degli *speech acts* della voce narrante e di quelli che determinano le relazioni fra i personaggi e i loro sviluppi nel *Romanzo della Bambola* è stata dunque basata su una prospettiva che potremmo definire di pragmatica applicata alla finzione narrativa. L'obiettivo è consistito nell'elicitare dati linguistico-pragmatici volti a identificare più chiaramente dinamiche narrative e implicazioni pedagogiche che in un testo

destinato a un pubblico infantile acquistano un peso tanto maggiore quanto più è sentita l'istanza formativa e più forte è la volontà di comunicare con il lettore fanciullo in modo limpido e coinvolgente. Lo scopo di tale chiarezza espositiva consisterebbe proprio nel rendere quanto più possibile ben delineate relazioni, anche affettive, gerarchie e contrapposizioni che legano i parlanti e generano l'intreccio narrativo, e perspicue e convincenti le lezioni di vita da trarre dagli eventi narrati e commentati.

Prima di illustrare modalità e contenuti della ricerca, si rende utile offrire un quadro introduttivo concernente l'autrice del *Romanzo della Bambola*, la trama e la finalità educativa del testo, la tipologia di scrittura narrativa a cui appartiene e le scelte di lingua e stile in esso riscontrate, nell'ambito della scrittura italiana per l'infanzia del secondo Ottocento.

2. *La Contessa Lara e la narrativa per l'infanzia dell'Ottocento*

Evelina Cattermole, in arte Contessa Lara (Firenze, 1849 - Roma, 1896),⁵ fu, oltre che un'inquieta *femme fatale* dell'età umbertina, ben nota alle cronache del tempo, una poliedrica e infaticabile poetessa, novelliera e bozzettista, romanziera, giornalista⁶ e scrittrice di racconti e romanzi per bambini. La sua copiosa produzione, rivolta di preferenza a giovinette e signore di buona cultura, oltre che a un pubblico infantile, oscilla tra tonalità realistiche e domestico-intimistiche e finezze estetizzanti, populismo romantico-veristico, con ricerca anche linguistica del "colore locale", e sentimentalismo, gusto per un ricco descrittivismo "di genere" spesso stilisticamente ricercato e liricheggiante, e sobrio accoglimento delle tinte forti e dei meccanismi effettistici e di coinvolgimento emotivo propri della prosa di consumo di fine Ottocento. Frequente è, inoltre, nei racconti e nelle prose giornalistiche, il ri-

⁵ Per un breve inquadramento storico-linguistico nel panorama editoriale, scrittura femminile inclusa, dell'età umbertina, e una sintetica presentazione della biografia e dell'attività letteraria della Cattermole sia consentito il rimando a Russo [2016], in part. alle pp. 296-299, e alla bibliografia critica sull'autrice e il suo tempo ivi segnalata. Cfr. anche le ricche indicazioni contenute all'interno (in nota) e al termine dell'"intervista impossibile" all'autrice compiuta da Armenise [2013].

⁶ In questa veste si occupò di critica letteraria e d'arte, cronache di vita mondana, galateo e moda femminile, narrativa amena.

corso ad allusioni e note moraleggianti, didascaliche e di ispirazione pedagogica, tipiche della pubblicistica amena ed edificante rivolta a giovani lettrici, parallelamente all'impiego, anch'esso rientrante tra le strategie più diffuse nella letteratura popolare ed educativa dell'Ottocento, di tipi umani ipercaratterizzati ed eticamente contrapposti a scopo moralistico. Sul piano lessicale e fraseologico, movenze colloquiali ed espressive, tosco-fiorentine, regionali toscane (in misura moderata) e auliche, nonché diminutivi e forme affettate determinano, specie nella prosa narrativa e giornalistica della Contessa, un costante ibridismo linguistico e stilistico, tendente appunto a conciliare affabile colloquialità e forbita letterarietà, linearità e sostenutezza formale, evidenti tracce del parlato e vezzi arcaizzanti. Si è in presenza, in sintesi, di un tessuto linguistico variegato e armonioso, di fattura semplice ed elegante al tempo stesso, sebbene non privo, talora, di stridori tra toni diversi, che si pone in sintonia con gli orientamenti linguistici postri-sorgimentali di tanta scrittura d'intrattenimento, socio-etica e divulgativa, in ampia parte femminile, indirizzata, da parte di un'editoria di consumo assai operosa, a un giovane e crescente pubblico borghese.

Un macro-settore significativamente promettente e caro a diversi editori italiani del XIX secolo, specialmente di area romana, toscana e lombarda, fu quello della produzione in prosa – narrativa, pubblicistica, testi scolastici – di carattere realistico e/o fantastico, didattico e didascalico-precettistico, rivolta ai fanciulli in età scolare, che fece registrare un notevole incremento soprattutto, e comprensibilmente, dopo l'unificazione nazionale.⁷ Questa decisiva svolta storica può considerarsi parallela al faticoso avvio di un sistema scolastico centralizzato e all'emergere in tutta la sua complessità, in sede istituzionale e agli occhi della società colta – intellettuali, educatori, pedagogisti -, del pro-

⁷ Tra gli editori che dedicarono una spiccata attenzione al settore dei libri per l'infanzia si ricordino almeno i fiorentini Paggi (attivi dal 1840) e Bemporad (genero e nipote di Alessandro Paggi), il romano Perino (dal 1870), i milanesi Sonzogno e, soprattutto, Treves (entrambi dal 1861). Cfr. Gigli Marchetti [1997: in part. 123-145], per una panoramica sulle imprese editoriali postunitarie; Cadioli - Vigni [2004: 37-42], per una sintetica introduzione all'editoria scolastica e amena e alla pubblicistica rivolte a ragazzi dopo l'Unità; la raccolta di saggi ed. Salviati [2007], per gli editori scolastici Paggi e Bemporad; Ragone [1999: 41-49], Cadioli - Vigni [2004: 28-29] e Marazzi [2014], per gli editori milanesi.

blema dell'alfabetizzazione e dell'istruzione in età infantile.⁸ Ciò che in questa sede interessa sottolineare è la notevole copiosità, all'interno di questo vasto e variopinto quadro e accanto alla florida stesura di libri di lettura e grammatica, di una narrativa per ragazzi d'intrattenimento e non strettamente didattica, che va interpretata in correlazione con «una nuova concezione antropologica dell'infanzia stessa [...] percepita come una fase autonoma dall'età adulta» (Ricci [2009: 330]). Tale produzione si materializzò in numerosi romanzi e (raccolte di) racconti, spesso pubblicati in riviste e collane per famiglie o giovanissimi scolari, nonché nella creazione di apposite “biblioteche” seriali per fanciulli.

La rinnovata attenzione alle peculiarità intellettive e affettive dell'universo dei ragazzi e dei loro bisogni conoscitivi ed educativi si espresse, nel corso dell'Ottocento, nel tentativo di coniugare, pur nella varietà delle soluzioni testuali, formali e tematiche, pedagogismo e intrattenimento, ragioni e preoccupazioni formative cautelative degli adulti e attese immaginative dei piccoli lettori. A livello linguistico, si aspirava a far coesistere prudenza e rigore sul piano formale (rispetto della norma grammaticale osservabile nella letteratura alta, lessico sorvegliato e privo di eccessi espressivi e popolareggianti), data la funzione modellizzante del testo sul piano dell'educazione linguistica del fanciullo,⁹ e schietta affabilità e scorrevolezza comunicativa, basata su una sintassi piana ma non ipersemplicata. In Italia, prima e dopo l'unificazione, è prevalsa sulla componente fantastica e ludica delle prose per ragazzi quella prudenziale e normativa, nei casi migliori abilmente mitigata da una superficie narrativa catturante e linguisticamente colloquiale.¹⁰ È un dato innegabile, però, che le prime prove di

⁸ Per un quadro più ampio e dettagliato sulla letteratura scolastico-educativa, amena e giornalistica per l'infanzia tra 1870 e 1900, si rimanda al noto e assai valido manuale di Boero - De Luca [2009: 18-79]; per maggiori approfondimenti sulla storia editoriale connessa a questa vasta e articolata produzione, si veda l'utilissima raccolta di saggi, distinti in alcune macro-aree – fortuna editoriale, case editrici, generi e tendenze, periodici e, soprattutto, per quel che ci riguarda, lingua -, ed. Finocchi e Gigli Marchetti [2004]. Cfr. anche l'ottimo volume di Marazzi [2014].

⁹ Scrive Lombello [2009: 156] che «la letteratura per l'infanzia ottocentesca, [...] se si caratterizza per la dignità di scrittura e per la cifra stilistica di una letterarietà certo salvaguardata, essa è altresì legittimata dalla sua ineliminabile valenza “educativa”, essendo, pertanto, strettamente imparentata con la “musa bonaria della pedagogia”, icasticamente evocata nella nota espressione crociana».

¹⁰ Cfr. Ricci [2009: 323-325] e Nodelman [2008: 242-243], che parla di ambivalenza delle caratteristiche della letteratura per l'infanzia, espressione di idee e intenti

traduzione ed emulazione della narrativa straniera (si ricordi almeno la fortuna editoriale italiana dei romanzi di Defoe, Swift, Scott, Dickens, per citare soltanto l'ambito anglosassone) mostrino una sua assimilazione in chiave prevalentemente seria, severamente didattica e moralisticamente volta a commuovere e suscitare buoni sentimenti. È questo il caso delle traduzioni di Dickens, il quale, in parte, specie se pensiamo ai racconti di Natale come *A Christmas Carol* (1843), dovette ispirare già di suo il pietismo populista di tante storie per fanciulli – quale si riscontra, ad esempio, nei racconti a tema e ambientazione natalizi della Contessa Lara –¹¹, ma il cui ingresso nel panorama editoriale italiano viene piegato, con una non lieve forzatura che danneggia la bella tonalità ironica dell'originale, alla «necessità di una “letteratura della sofferenza”, di una produzione “con gli occhi lacrimosi” da offrire all'infanzia in nome di un'educazione “seria”, severa e completa».¹²

educativi prospettici degli adulti e di supposti desideri e aspirazioni dei bambini. Calabrese [2013: 3-5] fa sua la terminologia dello studioso Morgenstern [2009: 5], il quale, in questa macrotipologia testuale, distingue i poli comunque interagenti dell'*idillico* e del *didattico*. Tra i gli esempi più riusciti di conciliazione di rigore educativo e capacità di coinvolgimento del piccolo lettore, cui si accenna nel testo, rientrano i *Racconti per giovanetti* (1852) e quelli contenuti nel libro di letture *La casa sul mare* (1852) di Pietro Thouar (1809-1861): la sua prosa, in equilibrio tra gradevolezza e puntuale moralismo, fu lodata precocemente da Lambruschini [1836: 382] per il connubio tra elegante correttezza toscana e accessibilità, e appare «capace [...] di tenere conto a livello espressivo del “parlato” popolare» (Boero – De Luca [2009: 9-10]), caro all'intellettualità toscana illuminata e politicamente moderata, anche in virtù di una nettissima preferenza per i dialoghi rispetto alle sezioni diegetiche e descrittive (Morace [1989: 568]). Anche il milanese don Giulio Tarra (1832-1889), autore di libri di lettura scolastici, nel volume di racconti e poesie *Serate liete* (1885) concilia con efficacia veste amena e severo buon senso pedagogico (cfr. Faeti [1977: 43]), evitando sbavature religiose. Egli si rivolge a un pubblico popolare di giovani artigiani, operai, commercianti e scolari dotati di una discreta capacità di lettura, proponendosi di sottrarli al rischio di un laicismo incontrollato (potenziale in seno a un'istruzione statale non strettamente religiosa), e usando un linguaggio semplice e familiare, di ispirazione manzoniana e sensibile alle moderne intuizioni pedagogiche di Thouar.

¹¹ Per l'analisi stilistico-retorica di una novella di Natale della Cattermole, *Il Natale in famiglia*, contenuta nella silloge *Storie d'amore e di dolore* (1893) ed esempio di edificante letteratura d'occasione (in questo caso, anzi, “di stagione”), sia permesso rinviare nuovamente a Russo [2016: 311-318].

¹² Boero - De Luca [2009: 6]. La comparazione tra altri due casi conferma che in Italia il rapporto con i romanzi stranieri per ragazzi è mediato da una netta (oltre che durevole) predilezione per la dimensione patetica e realistica: mi riferisco all'accoglienza tiepida riservata al capolavoro di Lewis Carroll, *Alice nel paese delle*

Il secondo Ottocento è però segnato, oltre che dal profluvio di testi per bambini eticamente e pietisticamente atteggiati, dall'emergere di un filone narrativo complessivamente meno serio e più originale: quella frequentata tipologia di testi per l'infanzia in cui si assume il punto di vista di animali antropomorfizzati, bambini in tenerissima età o oggetti, per osservare il mondo dalla prospettiva di chi non ha voce e non riesce a far conoscere la propria verosimile o presunta sfera interiore. Questa produzione risponde alla finalità pedagogica dell'affinamento della sensibilità fanciullesca verso il mondo circostante più indifeso e dimesso (cfr. Faeti [1977: 160-161]), e sul piano formale, tale obiettivo concorre a determinare, assieme all'umanizzazione dei personaggi, alcune precise conseguenze che possono anche coesistere: la scelta di un linguaggio dei sentimenti e delle impressioni umane associato alla dimensione esteriormente non umana dei protagonisti; una patina retorica, sentimentale, commovente; l'assunzione, talvolta, di una saggezza umile, popolare, domestica e tradizionale. Quest'ultimo aspetto si esprime, ad esempio, nell'impiego dei proverbi e della fraseologia popolari in una vivace testimonianza del suddetto filone, ossia il famoso e fortunatissimo romanzo *Le memorie di un pulcino* (Paggi, Firenze 1875) della nota scrittrice per ragazzi Ida Baccini (1850-1911),¹³ che ricorre ricca-

meraviglie (1865), linguisticamente ricco di giochi di parole e *nonsense* e recepito tra diffidenza e tentativi di traduzione in versioni popolareggianti e sdolcinate, e la reazione, invece, più entusiastica concessa all'oleografico e lacrimoso romanzo *Hans Brinker, or The Silver Skates* (1865) di Mary Mapes Dodge, tradotto con il titolo *Patini d'argento* nel 1876. Cfr. Boero - De Luca [2009: 39-40] e Marrone [2003: in part. 55-61; 82-86]; la quale, parlando di racconti e testi scolastico-narrativi per fanciulli, dedica riflessioni diffuse alla dialettica tra didascalismo pedante ed esibito e istanza, talora accolta, come nel caso di *Pinocchio* e di buona parte della pubblicistica giovanile, di un approccio tendenzialmente creativo, giocoso e linguisticamente distensivo e coinvolgente, nello sviluppo della produzione libraria italiana per ragazzi tra Otto e Novecento. Il passaggio tra i due secoli segnerebbe un'evoluzione, non immediata né rapida né dicotomica ma progressiva, dal primo al secondo orientamento appena ricordati.

¹³ Costei fu infaticabile scrittrice di racconti, romanzi, libri scolastici e di lettura, giornalista, collaboratrice e fondatrice di riviste per fanciulli, e direttrice, dal 1884, del settimanale per signorine di buona cultura «Cordelia», al quale seppe imprimere uno stile fresco e spigliato che ne alleggerì il perbenismo di fondo. Sull'impegno della Baccini quale maestra di buona lingua, assolto attraverso i libri d'italiano per la scuola primaria e la «Cordelia», dunque sulla sua ideologia linguistica, cfr. De Roberto [2016] e la bibliografia generale sull'autrice ivi indicata. Vedi, inoltre: Nacci [2004], che, nel quadro del dibattito linguistico-educativo otto-novecentesco, insieme a quelli

mente anche a moniti e suggerimenti distribuiti lungo tutto il racconto e ribaditi a conclusione dell'opera in un ampio monologo esortatorio (Blezza Picherle [2004: 49]).

Esponenti della narrativa incentrata su oggetti o animali umanizzati furono anche Guido Fabiani (1869-1947), autore di *Amatevi: memorie di un moscone* (Vallardi, Milano 1899), Luigi Barzini *senior* (1874-1947), giornalista e autore di racconti, con *Le avventure di Fiammiferino* (Bemporad, Firenze 1909), e il prolifico Tommaso Catani (1858-1925) con *Barabbino: le avventure di due scarabei* (Bemporad, Firenze 1900),¹⁴ pubblicato nella collana per ragazzi «Biblioteca azzurra» e primo volume di una trilogia con protagonista Barabbino, cui seguiranno altre narrazioni con protagoniste bestie parlanti.¹⁵ Catani fu anche

di altri quattro celebri romanzi otto-novecenteschi per l'infanzia, analizza aspetti morfosintattici e sintattici emulativi del parlato e strategie di simulazione del discorso orale nelle *Memorie di un pulcino*; Bandini [2007: 161-164], per quanto riguarda la produzione scolastica dell'autrice; Cini [2013a], che si sofferma brevemente sulla pluralità di tipologie testuali adoperate dalla scrittrice nel rivolgersi ai bambini, intesi anche come pubblico di scolari; Cini [2013b], che sottopone la signora Baccini a un'"intervista impossibile", fornendo altresì utili suggerimenti bio-bibliografici; Cini [2015], che propone un parallelo tra le coetanee Baccini ed Emma Perodi scrittrici e giornaliste. Vedi, infine, i numerosi riferimenti sparsi alla produzione narrativa (e non solo) per l'infanzia della Baccini nella prima parte del volume di Blezza Picherle [2004].

¹⁴ Si nota immediatamente la somiglianza degli ultimi due titoli tra loro e con quello usato nell'edizione in volume dell'illustre precedente collodiano (*Le avventure di Pinocchio*), e del titolo di Fabiani con quello del romanzo della Baccini. Questi rapidi raffronti confermano che l'intitolazione delle opere di consumo, libri per ragazzi compresi, segue schemi ricorrenti e prevedibili, che consentono, in questo caso ai piccoli lettori, di inquadrare il taglio delle vicende narrate a partire dall'osservazione della copertina, in cui un ruolo attrattivo è altresì svolto dall'illustrazione prescelta per presentare il testo.

¹⁵ Sacerdote dell'ordine degli Scolopi, Catani fu autore per ragazzi e giovinette di scritti didattico-morali, religiosi, scolastici, di romanzetti di natura amena e fantastica, di racconti di viaggio. Cfr. Boero - De Luca [2009: 128-139] e Barbini [1979], che fornisce interessanti informazioni sul profilo linguistico-stilistico dei testi del padre scolopio, insieme a un elenco delle sue pubblicazioni e a riferimenti bibliografici altrettanto datati ma ancora utili, considerando anche l'attenzione assai rara e superficiale degli studiosi di letteratura per l'infanzia più recenti verso quest'autore. Fa eccezione, in parte, Faeti [2011], che riserva parecchie pagine al fecondo rapporto creativo tra Catani e l'efficace e acuto illustratore delle sue storie, Carlo Chiostrì (1863-1939), nonché alla rivalutazione di scrittori a lungo messi in ombra perché ritenuti poco "pedagogici" e distanti, nei loro testi per bambini, da una scrittura sdolcinata e didascalica.

autore di una *pinocchiata*, il romanzetto *Pinocchio nella luna* (Bemporad, Firenze 1919), che si iscrive nella nutrita categoria di imitazioni, prosecuzioni, allargamenti in senso parentale della vicenda collodiana, destinata a grande fortuna tra fine Ottocento e primo Novecento.¹⁶ Il romanzo-fiaba di Collodi (1826-1890), infatti, aveva ottenuto, com'è noto, uno strepitoso successo, creando presto epigoni ed entrando nel novero delle letture di parecchie generazioni di fanciulli. Il suo ruolo di libro modello e di fondamento di «riuso»¹⁷ anche linguistico, si registra a più livelli. Anzitutto lo stesso personaggio del burattino avrebbe enormemente contribuito, come si può dedurre da quanto si è appena detto, all'invenzione di storie con soggetti non umani ma umanizzati. Tra loro rientra *la Giulia*,¹⁸ ossia la bambola senziente ed emotivamente sensibile protagonista del nostro romanzo,¹⁹ priva però di parola umanamente intesa e, come si è anticipato all'inizio, capace di interagire verbalmente nella sua lingua di *pupattola* soltanto con il *burattino*

camente seriosa: tra questi rientra appunto il nostro, incline, ma solo nei racconti aventi come personaggi animali antropomorfizzati, a uno stile icastico e conturbante.

¹⁶ Ricci [2013: 128] cita, come esempi di tale fioritura di storie pinocchiesche, i titoli *Il fratello di Pinocchio*, *Il cugino di Pinocchio*, *La sorellina di Pinocchio*, *La promessa sposa di Pinocchio*. Vedi anche la pagina web *Pinocchio e pinocchiate* del sito *letteratura dimenticata* [2014].

¹⁷ Traggio l'espressione dal saggio di Alfieri [1994: 161], che distingue, riprendendo una dicotomia lausberghiana, «una *lingua di consumo* limitata all'effimero diletto comunicativo, e una *lingua di riuso*, votata a perenne esempio espressivo», complementare all'altra e capace di garantirne «la durata e la continuità culturale»: queste, nella fattispecie, sono testimoniate dalle numerose locuzioni idiomatiche di uso colloquiale originariamente toscane la cui fortuna e diffusione nazionali si devono in gran parte alla loro presenza nel testo collodiano.

¹⁸ Così nel romanzo. Serianni [1989: 169-170] nota che l'uso dell'articolo determinativo davanti a nome proprio femminile, antico e già attestato in Dante, è proprio del toscano e delle regioni settentrionali, ma si ritrova anche in scrittori meridionali, tra i quali Verga e Croce; inoltre è più frequente «con gli ipocoristici riferiti a bambine» (e la *pupattola* può esser considerata una bambina *sui generis*).

¹⁹ Non va sottovalutato il ruolo che in direzione della scelta di questa singolare ma non rara tipologia di personaggi probabilmente svolse anche la precoce traduzione di una scelta di fiabe di H.C. Andersen pubblicata da Carrara (Milano, 1864) con il titolo *Racconti fantastici pei giovinetti*. Il famosissimo fiabista, infatti, nei suoi racconti dota spesso di vita entità inanimate. Sostiene Calabrese [2013: 12] che di quella «tradizione anderseniana» che «*revoca* il confine, di norma segnato con inderogabile perspicuità, tra l'organico e l'inorganico, come se il concetto stesso di vita potesse essere riscritto in forme originali», in Italia il *Romanzo della bambola* «costituirebbe uno degli apici».

(così nel testo) Orlando, suo simile e anch'egli appartenente alla "specie" pinocchiesca (solo la voce narrante "comprende" e riferisce ai piccoli lettori i dialoghi tra i due personaggi). Rimarchevole risulta, inoltre, il mutamento d'indirizzo pedagogico e linguistico suggerito da *Pinocchio* nel panorama della narrativa per bambini del secondo Ottocento. Tale cambiamento risulta stridente anche con il tono garbatamente moralistico che aveva caratterizzato fino allora il «Giornale per i bambini», fondato da Ferdinando Martini, che ospitò la prima pubblicazione a puntate (1881) del capolavoro collodiano.²⁰ In linea con lo spirito ironico e bonariamente provocatorio che aveva caratterizzato prove narrative precedenti, *Pinocchio* è attraversato da una vena parodica, umoristica, divertita, che pur non respingendo i valori educativi cari all'Italia piccolo-borghese postunitaria, li accorda con l'ammiccamento alla birichinata fanciullesca, all'irresistibile tendenza al gioco e alla trasgressione propria dei ragazzi.²¹ Al patetismo lacrimoso, fatto proprio, come vedremo meglio a breve, anche dalla Cattermole nella sua opera per la gioventù,²² subentra, dunque, uno stile scorrevole e gaio, realistico e fiabesco insieme, che invita al sorriso e ha assicurato all'opera una durevole popolarità. Per quanto riguarda le scelte linguistiche, sia sufficiente ricordare che Collodi opta per una varietà di italiano viva, spigliata e di tono medio,²³ con componente vernacolare toscana limitata, lessico e modalità discorsive ispirati all'oralità (dislocazioni, ridondanze pronominali, concordanze a senso, esclamazioni, onomatopee, ecc.), idiomatismi toscofiorentini, alla cui diffusione e al cui radicamento panitaliani ha contribuito in modo privilegiato appunto il loro inserimento nel celebre romanzo, e procedimenti della testualità fiabesca come lo stile formulare e iterativo, gli appelli al lettore, l'uso degli alterati, le ri-

²⁰ Boero - De Luca [2009: 53] sottolineano come il romanzo di Collodi rappresenti «un bel capovolgimento [...] di quella retorica «cogli occhi rossi» serpeggiante sulle pagine della rivista» di Martini.

²¹ Più finemente Zaccaria [2004: 677-678] riconduce l'opera al genere del *Bildungsroman*, che implica una sequenza narrativa di errori e debolezze del protagonista quali momenti strutturalmente funzionali di un'autentica crescita personale.

²² Maggiori levità e vivacità di toni riscontriamo, invece, nel suo precedente romanzetto per fanciulli *Una famiglia di topi* (Bemporad, Firenze 1891), sul quale torneremo.

²³ Pizzoli [1998: 167] precisa che la *medietas*, ossia l'equilibrio tonale, distingue ulteriormente questo testo da altri destinati all'infanzia in quegli anni, nei quali aulicismi e sorveglianza formale e letterariamente atteggiata coesistono con stridenti abbassamenti verso il piano dell'eloquio quotidiano.

petizioni elative e le consecutive iperboliche.²⁴ Gli ultimi tre tratti compaiono anche nel *Romanzo della Bambola*, ma in misura più moderata e meno ilare, mentre i richiami rivolti ai «piccoli lettori» con cui affabilmente dialoga Collodi, nella Contessa Lara divengono generiche (e “donesche”) constatazioni, toccanti e rassegnate, sulla vanità delle aspirazioni narcisistiche, che invitano a trascendere il racconto in nome di una riflessione esistenziale didascalicamente sollecitata. *La Giulia* è infatti costretta dalle sue vicissitudini a diventare, da bambola elegante e «vanitosella», scolaria della pazienza e della sopportazione. In *Pinocchio*, al contrario, gli inviti al lettore ne potenziano il coinvolgimento e bonariamente lo costringono a non distrarsi dal testo e a seguire le vicende con maggiore partecipazione, mentre è ai dialoghi che il narratore affida i messaggi etici, rendendoli, così, intrinseci alle vicende.²⁵ Un rapido confronto testuale tra stralci di *Pinocchio* e del romanzo della Cattermole può forse chiarire quanto osservato; nel primo²⁶ troviamo appelli come:

- C’era una volta...
- Un re! — *diranno subito i miei piccoli lettori.*
- No, *ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.* (p. 2);
- [Pinocchio] vide apparire sulla strada, *indovinate chi?...* (p. 36);
- Pinocchio, *come potete figurarvelo*, si dette a piangere (p. 43);
- e *figuratevi* come restò Pinocchio (p. 74);
- e *sapete* chi era quel mostro marino? (p. 81) (corsivi miei).

²⁴ Sulla lingua di *Pinocchio* cfr. l’*Introduzione* di Castellani Pollidori [1983] all’edizione critica del romanzo da lei curata; il prezioso contributo di Pizzoli [1998] concernente le «novità linguistiche» di *Pinocchio* e soprattutto la fraseologia italiana di matrice pinocchiesca o che deve principalmente a questo capolavoro la sua stabilizzazione nell’uso nazionale; i sintetici ragguagli di Ricci [2009: 332-334; 2013: 127-128]; il già ricordato studio di Nacci [2004] e il contributo di Morgana [2007].

²⁵ Blezza Picherle [2004: 50-53] rileva come la lezione di Collodi abbia sollecitato innovazioni nella narrativa educativa anche in direzione di un trattamento meno esplicito e massiccio e più allusivo e insinuante delle implicazioni moraleggianti, gestite in forma di «insegnamenti mimetizzati» nella resa dei personaggi, nei dialoghi e nelle scelte di stile. Nota la studiosa che, dopo *Pinocchio* e sempre più diffusamente nel corso del primo Novecento, molti scrittori per ragazzi sarebbero passati «ad una scrittura più piacevole e avvincente, nella quale i messaggi da trasmettere, pur sempre essenziali nell’economia del libro, sono inseriti all’interno di storie sentimentali, avventurose, fantastiche, divertenti e persino un po’ trasgressive».

²⁶ Le citazioni seguenti sono tratte da Collodi [1983].

Non mancano osservazioni moralistiche, come si è appena detto, ma *interne* al discorso diretto, quali:

– Vedi dunque – osservò Geppetto – che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofisticati né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi son tanti!!... (p. 13);

– Ragazzo mio, – disse la Fata – quelli che dicono così, finiscono quasi sempre o in carcere o allo spedale. L’uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall’ozio! L’ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da bambini: se no, quando siamo grandi, non si guarisce più. (p. 54).

Degna di nota risulta, in merito, sul piano pragmatico, l’osservazione di Marrone [2003: 58] (*corsivo mio*) sulla chiave (o tono) di tali interventi:

le avventure del burattino rappresentarono una ventata di novità tra tanti didascalismi e tanti insegnamenti morali. Questi ultimi non sono completamente assenti in *Pi-nocchio*, ma vengono comunque presentati come *ammonimenti piuttosto che come regole rigide* [...].

Nel nostro romanzo, invece, non si trovano riferimenti deittici a chi legge nella seconda persona singolare o plurale, se non in un paio di casi isolati: *Mi direte che, per qualunque strapazzo ella soffrisse, non poteva di sicuro ribellarsi, non poteva reagire; lo so anch’io* (p. 23), con un accenno di fittizio dialogo autrice-(narratrice)-lettori; *non pensate che i suoi fossero sogni d’invidia* (p. 112). Solo in pochissimi casi compare l’uso del *noi* per indicare genericamente gli esseri umani, contrapponendoli agli esseri “diversamente animati” come la bambola. I moniti riflessivi, spesso sentimentali o moralistici, sono generalmente esterni ai dialoghi e, quando non appartenenti alla mera voce narrante, inseriti negli inserti di discorso indiretto libero, per mezzo dei quali la narratrice dà voce ai silenziosi pensieri della protagonista:

li [= nelle oreficerie] non c’era folla, perchè non tutti, a questo mondo, hanno quattrini da buttar via in oggetti di lusso. (p. 2);

Quante parole tenere si sprecano, a volte, per chi non se le merita, mentre si resta muti quando poi viene il momento dell’amor vero! Tutto questo la bambola lo sentiva confusamente, ma soffrendone. (p. 51) (in contesto di discorso indiretto libero);

l'amor del prossimo è una virtù così facile che non si sa come ci possa essere della gente cattiva, quando, delle volte, una sola parola basta per consolare il proprio simile. (p. 100);

Quante volte, così messo da parte, non aveva invocate l'ore della lotta e della gloria nel triste silenzio d'un retroscena lurido e impolverato? Ma no; adesso le sue ambizioni, singolarmente modificate, gli presentavano sotto tutt'altro aspetto l'esistenza, sia essa degli uomini come degli eroi più leggendari.

I giorni, anche senza somigliarsi tra loro, hanno da essere quanto più semplici gli è possibile. Si deve abbandonare ogni idealità pretensiosa, e soprattutto la fissazione di fare una parte principale nella vita [...]. (p. 113, corsivo mio).

Nell'ultimo caso si rimane incerti se l'osservazione che inizia da «I giorni», dato anche l'*a capo*, sia da attribuire al pensiero del burattino riportato immediatamente prima – e che fino a «Ma no» parrebbe riconducibile alla modalità del discorso indiretto libero²⁷ o si tratti, come sarei propenso a credere, di una delle frequenti pensose elicitazioni della voce narrante.

Si è già fatto cenno al successo delle *Memorie* bacciniane; autrice coeva della Baccini fu Emma Perodi (1850-1918), collega e in alcuni momenti forse potenziale “rivale” della prima, all'interno di circuiti editoriali che vedevano le autrici emergenti nel secondo Ottocento tentare di farsi spazio tra pregiudizi ancora diffusi, concorrenza, reciproche gelosie e sofferte aspirazioni condivise di riscatto socioeconomico e visibilità editoriale.²⁸ La Perodi fu instancabile autrice (e promotrice, in qualità di abile direttrice di numerose riviste per donne e bambini) di una varietà straordinaria di testi rivolti a un pubblico borghese, femminile, infantile e giovanile. I suoi lavori comprendono romanzi per grandi e piccini, racconti e letture educative per ragazzi, raccolte di fiabe, la più

²⁷ Sul discorso indiretto libero la bibliografia è assai ricca: cfr. la voce *discorso* in Beccaria [2004]; Mandelli [2010] e la bibliografia ivi indicata; Colella [2010: 47-49]; Sabatini – Camodeca - De Santis [2011: 451-452]; l'ottima presentazione di Palermo [2013: 136-138]; Fioroni [2013: 165]; Brioschi – Di Girolamo – Fusillo [2013: 176-178].

²⁸ Sulla temporanea rivalità Baccini-Perodi cfr. i commenti a un paio di testimonianze bacciniane sulla collega in Depaolis – Scancarello [2012: 97-98]; Cini [2015: 40]; Depaolis [2015: 187-188]. La letteratura critica sulla produzione femminile di carattere ameno e divulgativo per donne e bambini del secondo Ottocento e del primo Novecento risulta molto ampia; saranno qui indicate pertanto soltanto alcune significative monografie utili per un inquadramento generale ma ricche di informazioni: Zambon [1993]; Arslan [1998]; Bernardini Napoletano [1998]; Boero [2002]; Ascenzi [2009]; Verdirame [2009].

nota e fortunata delle quali è *Le Novelle della nonna. Fiabe fantastiche* (Perino, Roma 1892-1893), libri di lettura a destinazione scolastica, articoli divulgativi e cronache giornalistiche, traduzioni da inglese, francese e tedesco.²⁹ Qui merita un cenno per due opere, *Lo spirito degli animali* (1893) e *Le fiabe dei fiori* (1894),³⁰ pubblicate prima in dispense settimanali, poi in volume unico da Edoardo Perino (Roma). Questi testi, a dir la verità quasi totalmente dimenticati dai non molti studiosi della scrittrice, ci sembrano ascrivibili all'orientamento personificante e "animistico" che accomuna i ben più celebri romanzi fin qui ricordati. Il primo libro consiste in un'antologia di novelle, racconti, poesie e filastrocche (Bernardini Napoletano [1998: 14]) con protagonisti animali, nel cui punto di vista i piccoli lettori sono indotti a identificare la propria progressiva scoperta del mondo naturale e materiale. Opportunamente, riferendosi a queste letture illustrate, Bernardini Napoletano [1998: 17] parla di «animismo» e «straniamento», ravvisabili «nel modo in cui il narratore descrive oggetti, esseri viventi, fenomeni naturali, sperimentati dai cuccioli per la prima volta»: in questi ultimi l'autrice intravede, infatti, la presenza di una natura spirituale. La finalità educativa è dichiarata nella copertina di una delle dispense, la quinta, insieme al rifiuto di un tono scopertamente omiletico-moralistico: scelta, questa, pragmaticamente significativa – ma che andrebbe sottoposta a verifica attraverso lo studio del testo –, intenzionalmente abbastanza singolare nel vasto ambito di una pubblicitaria spesso pesantemente didascalica e poco avvincente, nonché potenzialmente efficace sul piano della strategia promozionale.

Questo Libro illustrato per i ragazzi, redatto da EMMA PERODI, è il più *divertente ed istruttivo* che si possa immaginare. In esso si svolge la vita di molte famiglie di animali e sono poste in evidenza le qualità proprie a ciascuna specie e i suoi difetti, e *senza annoiare il piccolo lettore con prediche morali*, la narrazione dimostra quali

²⁹ Sulla biografia, dai contorni ancora in parte incerti, e l'ecclettica e sterminata produzione, ancora in fase di riscoperta, della scrittrice toscana cfr. soprattutto le preziose raccolte di saggi critici ed. Depaolis e Scancarello [2006] (chiude questa miscelanea una bibliografia delle opere di e su Emma Perodi) e di Scancarello [2015]; Depaolis – Scancarello [2012]; l'"intervista impossibile" ad Alice Perodi, figlia della scrittrice, di Depaolis e Scancarello [2013]; i lavori di Carli [2006; 2007a; 2007b; 2011; 2013].

³⁰ Per la visione di alcune pagine, splendidamente illustrate, delle dispense di quest'opera si rinvia a <<http://www.bibliografiaeinformazione.it/pagina.php?IDarticolo=168>>.

sono gli esempi da seguire e quali quelli da evitare.³¹ (maiuscoletto nel testo; corsivo mio).

Nelle *Fiabe* del 1894, invece, è ai fiori che si conferisce la capacità verbale. L'attribuzione fantastica appare appositamente pensata per incantare un pubblico infantile e funzionale a trasmettere valori formativi attraverso il "miele" (di lucreziana memoria) di una narrazione fiabesca tanto per l'impostazione dei racconti quanto per la natura umanizzata dei narratori vegetali:

la [...] cornice costituisce quasi un breve romanzo di formazione, in cui si narra dell'educazione e della maturazione di un gruppo di bambini nella Villa di Poggio Ameno a Fiesole, grazie alle fiabe narrate dai fiori del giardino (Bernardini-Napoletano [1998: 13-14]).

Similmente, la Contessa Lara dà un'anima alla protagonista del suo romanzo, proiettando su di lei, come anche in altri racconti incentrati sul motivo della *bambola*, fragilità e sensibilità emotiva, recondite amarezze e aspirazioni femminili frustrate,³² e – ciò che più interessa in questa sede – rendendola portavoce di riflessioni e ammaestramenti atti a preparare le giovanissime lettrici alle difficoltà della vita.³³ Tali effetti sono perseguiti attraverso un linguaggio che oscilla, sul piano pragmatico, tra enfasi emozionale, riflessione introspettiva e pedagogismo sentenzioso. È una portavoce *la Giulia* che agli occhi di un lettore adulto appare indubbiamente irrealistica, come il burattino, soprattutto perché presenza anomala, per quanto protagonista, dentro il *frame* di un rac-

³¹ Vedi la seguente pagina web, che riproduce l'immagine della copertina suddetta: <<http://sammlungen-archiv.zhdk.ch>>.

³² Cfr. Moreni [2002: 14-18]; Arslan [1998a: in part. 159-166], che insiste sulla simpatia sia della donna che della narratrice per bambole e topi, entità fragili e silenziose nelle quali la Contessa tende a inverare il deluso desiderio di maternità e intimità familiare e a riflettere un'attitudine sentimentale, introspettiva e vittimistica; Tiozzo [2008: 229-235], che mette a fuoco, anche a proposito del *Romanzo della Bambola*, la patetica e insistita contrapposizione tra vittime (nel nostro caso *la Giulia*) e aguzzini ricorrente nella narrativa della scrittrice, la quale si rispecchierebbe, naturalmente, nelle prime.

³³ Efficacemente Arslan [1998a: 162] parla di questo ricorrente oggetto-simbolo della narrativa della Cattermole come di un «doppio» della sua visione della femminilità, «gioco d'infanzia della bambina che è educazione al destino futuro di donna».

conto per il resto abbastanza verosimile,³⁴ sebbene non privo di facili stereotipi caratteriali e situazionali di stampo “manicheo” (bontà vs cattiveria, pazienza vs capriccio, superficialità vs buonsenso). Essa, tuttavia, può risultare magicamente “reale” nell’immaginario fiabesco delle bambine, oltre che capace di evocare affabilmente, per la sua natura di giocattolo che non manca di condizionare i rapporti tra genitori e figlie, un mondo ludico e domestico a loro familiare.

3. *Il romanzo: la trama e la morale*

Come si è rapidamente accennato facendo riferimento al *leitmotiv* della bambola nella produzione della Cattermole, il romanzo sembra iscriversi in un «*serial* novellistico che chiameremo delle “bambole”» (Verdirame [2009: 122]), al quale appartengono le novelle *La bambola* (contenuta in nella raccolta *Così è*, Triverio, Torino 1887) e *La bambola vanitosa*, pubblicata sulla rivista per l’infanzia «Cenerentola» nel 1893. Nella prima l’oggetto indicato dal titolo diviene proiezione del desiderio frustrato di maternità della protagonista fino all’acme di una patologica identificazione della bambola con la figlia mai avuta; la seconda contiene la struttura iniziale della vicenda, nonché personaggi ed elementi che si ritroveranno nel romanzo, con il quale essa presenta un fitto legame anche linguistico, stilistico e testuale. In quanto materializzazione di istanze interiori inesprese e di turbamenti psicologici, l’oggetto, senziente e dotato di qualche vaga memoria circa la sua nascita in un laboratorio di sarte, ma incapace di muoversi autonomamente, oltre che di comunicare con la parola, permette alla narratrice di

³⁴ Sui concetti di *frame* e di *cornice*, vedi Palermo [2013: 35-37], che intende quest’ultima come «schema cognitivo globale dentro il quale collochiamo, per dargli senso, un oggetto o una situazione», e distingue «tra cornici di primo livello, basate sull’accumulo di esperienze e conoscenze del mondo, e cornici di secondo livello (o *frames* testuali), che fanno riferimento alle conoscenze di specifici generi testuali e ne governano le aspettative». L’esempio offerto dallo studioso ben si adatta a quanto si è appena sottolineato a proposito del nostro testo: «La differenza [tra regole che soggiacciono agli schemi di primo livello e regole di quelli propri ascrivibili al secondo] si coglie abbastanza bene nell’analisi dei testi appartenenti a generi altamente codificati: grazie agli schemi di secondo livello non ci stupiamo se in una fiaba compaiono animali parlanti, mentre la cosa tende a cozzare con le nostre aspettative in un racconto realistico. Analogamente in molta letteratura di genere (fantastico, fantascienza, horror) si allenta il vincolo di verosimiglianza richiesto all’autore».

adottare, in modo più vistoso che nelle novelle, un linguaggio di tipo introspettivo nel descriverne le travagliate vicende, focalizzato sulle emozioni, denso di moralistiche annotazioni, ma privo di un solido e positivo intento pedagogico, quale si riscontra nei testi per l'infanzia più riusciti di quel tempo.

Alla diegesi e alla mimesi dei dialoghi tra i personaggi presso le cui dimore la bambola sosta si affiancano il discorso indiretto libero, con cui si dà voce alle tacite riflessioni di quest'ultima, e le osservazioni malinconiche e commosse elicitate, da parte della voce narrante, dai fatti che vedono *la Giulia* partecipe muta e passiva. *La pupattola* riesce a comunicare, come si è detto, soltanto con il suo simile Orlando, e solo dopo quell'incontro prende la parola in qualche battuta di dialogo, compresa appunto solo dall'amico, non dagli esseri umani. Se nel precedente e complessivamente più brioso romanzo del 1891 *Una famiglia di topi*³⁵ si assiste a «una sorta di iperfocalizzazione» (Calabrese - Fioroni [2011: 99]) a motivo di una vivace compresenza del punto di vista, oltre che del linguaggio, dei topi protagonisti che chiacchierano tra loro, degli uomini, le cui parole gli animali comprendono, e della voce autoriale, qui l'intera vicenda oscilla tra due punti di vista giudicanti, quello della *Giulia* e quello superiore della narratrice, che tuttavia spesso s'identificano.

La storia, che si snoda per otto capitoli, è dunque quella di una costosa bambola bionda ed elegante, dotata di un ricco corredo di abiti, che un padre di famiglia, il signor De' Rivani, acquista a Milano, dove si trova per lavoro, come regalo di Natale per la sua figlia settenne, *la Marietta*, che lo attende con la madre a Roma. La bambina, capricciosa e viziata, si mostra felicissima per il regalo, che, per di più, tramite due spaghi, pronuncia le parole *Mamma* e *T'amo*,³⁶ e dopo averne chiesto al padre

³⁵ Anche questo racconto appartiene al filone delle storie di animali antropomorfizzati ed è intriso di un moralismo tipicamente ottocentesco, chiaramente improntato alla finalità educativa di tanta letteratura infantile di quei decenni; i toni spaziano dall'oleografico allo zuccheroso al patetico, riprendendo *topoi* cari alla favolistica e rientranti nelle aspettative riposte in un grazioso prodotto rivolto a fanciulli da meravigliare, da commuovere e, ovviamente, da educare. Cfr. Arslan [1998a: 160-161; 164-165]; Visentini [1933: 71]. Sulle vicende editoriali dell'opera e sulla sua tonalità educativamente conformistica ma non immune da uno sporadico descrittivismo elegante, cifra stilistica della giornalista di cronache mondane, cfr. Boero [2002: 15-21].

³⁶ Parole dense di sentimento, che ben riassumono la carica di dolce patetismo che emana dalla bambola, per il resto muta ma capace di intensi affetti.

il prezzo per vantarsi del suo pregio con le amichette, se ne serve soprattutto per suscitare l'invidia delle coetanee. Ottenuto un cavallo, dopo l'ennesimo capriccio, la ragazzina finisce per trascurare la bambola, che infine viene riposta in un armadio e dimenticata, fino a che un topolino le rosicchia il piede. *La Giulia* appare quindi, come scrive Mazzoni [2012: 254], «a commodity which, before use, was marketable and desirable but, once consumed, has become financially worthless but socially indispensable garbage». Essa entra a far parte, infatti, del novero degli oggetti e degli abiti usati, dati dalla signora de' Rivani in beneficenza a servitù e bisognosi, ma anche a sua sorella, la signora Amalia Cerchi, in difficoltà economiche dopo la perdita del lavoro da parte del marito, e perciò frustrata e brusca nei confronti della figlioletta, Camilla, una bambina buona e ubbidiente. Amalia prende per sé la roba donata dalla sorella, che considera di troppo alto valore per la figlia, ma a costei toccherà la bambola. Tra *la Giulia* e la sensibile Camilla, presentata come esempio edificante di pazienza, zelo filiale e docilità estrema,³⁷ si stabilisce un rapporto di intensissimo affetto, tanto che ancora alla fine del romanzo la bambola ricorderà di aver amato profondamente in vita sua solo quella fanciulla. La piccola, però, sempre trattata con asprezza dalla madre – antimodello di una maternità cinica, superficiale e irresponsabile –, si ammala, non viene curata in tempo e muore, lasciando *la Giulia* in balia di un destino incerto. Il percorso della bambola *from treasure to trash*³⁸ continua con la vendita, a basso prezzo, a un rigattiere, che la dona alla figlia Rachele, la quale se ne serve cinicamente per far soldi dandola in affitto a giornata alle amiche, e taglia, ignara della sua funzione, lo spago che permetteva alla bambola di pronunciare *T'amo*, parola, del resto, divenuta ormai inutile alla *Giulia*. Una lite di Rachele con il fratello spinge quest'ultimo a sfregiare con un temperino il viso della *pupattola*, non più utilizzabile a scopo di lucro e riposta in soffitta dal padre di Rachele, in mezzo a cianfrusaglie

³⁷ Sul *cliché* ottocentesco del bambino rispettoso, remissivo e pronto a obbedire senza protestare, capace anche di accettare eroicamente la malattia, espressione della filosofia educativa del sacrificio e manicheamente associato, in genere, a un antimodello infantile bizzoso e ribelle, cfr. Blezza Picherle [2004: 30-38; 41-46; in part. 31; 36; 42-44].

³⁸ Usiamo le due espressioni chiave del saggio di Mazzoni [2012] riguardante il *topos* della bambola nella letteratura italiana per l'infanzia, oggetto e simbolo in genere oscillante tra i poli opposti del prodotto di valore e dello scarto abbandonato in un angolo.

impolverate. È qui che *la Giulia* incontra il burattino-poeta Orlando: dopo le iniziali titubanze di lei, tra i due nasce una piacevole intesa, non priva di una sottile attrazione. Attivo, un tempo, in una compagnia di burattini usati per riproporre di fronte al popolino le gesta dei personaggi della tradizione cavalleresca, raccolte, sui piani alti della letteratura italiana, da Boiardo e Ariosto, Orlando si rivolge all'amica, per ben undici volte,³⁹ in ottave (ma la decima ottava si interrompe a metà del quinto verso) che richiamano le stanze dell'*Orlando Furioso*. Una parte di esse ricrea l'atmosfera del teatrino popolare delle marionette, alla quale contribuisce il racconto in prosa, anch'esso affidato al discorso diretto del burattino, delle reazioni entusiastiche dell'eterogeneo pubblico popolare di fronte agli spettacoli di un tempo.⁴⁰ Alcune strofe esprimono palesemente un intento edificante, dalla descrizione (encomiastica) del buon paladino, avente il corrispettivo negativo nel tipo opposto del cavaliere insolente, alla celebrazione di quella dimessa ma tranquilla vita campestre⁴¹ presso la quale, infine, la coppia troverà quiete e gioia e la cui esaltazione, nella sesta ottava, funge da suggestiva anticipazione dell'incontro finale dei due amici con una bonaria contadina che li accoglierà nella sua casa di campagna. Dopo esser stati gettati tra i rifiuti raccolti da un netturbino, Orlando e *la Giulia* saranno "salvati" appunto da costei, che li conduce alle sue figlie, Nannina e Lucietta, presso le quali troveranno una calorosa accoglienza. Con il pretesto di celebrare il matrimonio tra Orlando e la sua amica, viene tenuta nell'aia della nuova dimora della bambola una sonora festa contadina, che costituisce il lieto fine del romanzo, chiuso però dal malinconico ricordo di Camilla da parte di Giulia.

La dolente morale della vicenda va ricercata nel contrasto tra vanità, capriccio, asprezza da un lato e mansuetudine e sincerità di affetti dall'altro (*la Marietta* e *Amalia* vs *Camilla*), tra degrado urbano e cordialità della gente di campagna (*Rachele*, *Attilio* vs *la contadina* e le fi-

³⁹ Alle pp. 91-93, 95, 97, 99, 101, 106, 108, 114.

⁴⁰ Ricorda il *fantoccio* Orlando: «Bisognava vedere la sera, verso l'avemaria, quando cominciava la rappresentazione, tutta la gente che si pigiava davanti al nostro teatro. Eran soldati, operai, serve, balie, bambini, che si contendevano i posti migliori, che leticavano, strillavano, ridevano: un baccano d'inferno» (p. 94).

⁴¹ Nell'esaltazione della semplicità contadina e, quindi, in uno dei messaggi che in fondo la vicenda della *Giulia* consegna ai lettori, si evidenzia la condivisione di quella «ideologia della formica» di cui parlano Boero - De Luca [2009: 9] a proposito di parecchia narrativa per l'infanzia del secondo Ottocento.

glie), tra esseri umani in gran parte insensibili, a parte il mondo rurale, *diverso* e incorrotto, e giocattoli che, invece, credono nei sentimenti e sono bistrattati dagli uomini (cfr. Boero [2002: 23-24]). Sostanzialmente il principale insegnamento di questo romanzo-fiaba si può riassumere in un invito alla rassegnazione e alla rinuncia a voler «fare una parte principale nella vita» (p. 113). La bambola imparerà a sue spese la capacità di sopportazione, necessaria ad accettare le ingiustizie e le prove dolorose dell'esistenza, e la rarità degli affetti sinceri: è questa la sua *bildung*, se volessimo trovare un sottile legame con la tipologia testuale del romanzo di formazione. Si direbbe che il romanzo della Cattermole appare più una velata proiezione delle inquietudini femminili personali di cui si è già detto che non un testo appositamente pensato per trasmettere stimoli positivi a bambine e bambini. Inoltre, sul piano testuale, a differenza che in *Pinocchio*, come si è in parte già constatato, la forte componente moralistica, intrisa di saggezza, patetismo e disincanto, non risulta, in più passi, armoniosamente fusa al racconto, ma giustapposta alle situazioni narrate o descritte. È vero, però, come osserva Boero [2002: 24-26], che «il possesso degli strumenti linguistici da parte della bambola» e con esso l'introduzione di una dimensione linguistica e di una prospettiva di pensiero e affettiva, impossibilitate a manifestarsi alla coscienza degli esseri umani presenti nella vicenda ma in grado di rivolgersi alla coscienza delle lettrici, permettono il protagonismo del punto di vista di un essere altro, benché umanizzato, che, forte della sua diversità straniante, può efficacemente indurre chi legge a una riflessione critica sulla cattiveria e sull'insensibilità umane. «È questo dare un senso alle parole degli *altri*, dei *diversi*, di coloro che non sono mai ascoltati che fa del libro un testo comunque esemplare e significativo» (*ibidem*: 26).

Linguisticamente, la pagina della Cattermole presenta aulicismi e forme affettate e arcaizzanti accanto a diminutivi e vezzeggiativi affettuosi e patetici⁴² e a lessemi e costrutti spiccatamente toscofiorentini (mi limito a ricordare le forme tosco-italiane *babbo*, *balocco*, *cencio*, *desco*, *desinare*, *gota*, *ruzzolare*, *uscio*, e i regionalismi toscani *a ceppo* 'a Na-

⁴² Sul linguaggio «lezioso-infantilistico» di gran parte della narrativa per fanciulli ottocentesca e primonovecentesca e sulla preferenza, in essa, per toni marcatamente emozionali e pietistici, atti a trasmettere il messaggio morale facendo breccia nel cuore dei piccoli lettori, non rifuggendo da episodi esemplari (e spesso oleografici) di morti e lutti "educativi", cfr. ancora Blezza Picherle [2004: 55-63].

tale, *frontespizio* 'fronte', *grulleria*, *materassa*, *mesciacqua* 'recipiente per versare l'acqua nella bacinella del lavamano', *lo salumiere*, *spera* 'specchio', e *orologio*, con monottongamento fiorentino del dittongo *uo*, l'uso dell'articolo determinativo davanti a nome proprio femminile - *la Marietta*, *la Giulia* -, il costrutto "gli è + agg.", es.: *gli è certo*). Componente regionale toscana e tosco-italiana e *medietas* complessivamente colloquiale e ben accessibile al destinatario preferenziale interagiscono con un'armonia naturalmente agevolata dall'origine fiorentina della Contessa.

Stilisticamente interessanti risultano, in particolare, i versi di Orlando, che attualizzano il modello cinquecentesco del poema cavalleresco, dal quale riprendono assetto metrico, rime, lessico solenne, arcaizzante⁴³ e agonistico, enfasi declamatoria, concitazione patetica, nobili asserzioni di *pathos* morale.⁴⁴ Tali elementi confermano, inoltre, quel gusto per i rimandi colti che è dato riscontrare anche in altri testi, poetici e narrativi, della nostra autrice (cfr. Storti Abate [1979: 269]). Tuttavia una sottile vena parodica emerge anche in queste strofe tanto roboanti e ispirate e sembra evocare i modi divertiti e ironici con i quali il fiorentino Luigi Pulci, autore del *Morgante* (1478), si era accostato alla dimensione seria del poema eroico, sottoposto a un trattamento finemente e magistralmente umoristico pure dallo stesso Ariosto. Accanto a termini letterari e desueti, infatti, compaiono nel romanzo espressioni decisamente colloquiali e scherzose come *quando ti pare e piace*, *impicci*, *vo' farne tanta carne da pasticci*, *rompere il frontespizio* (fronte) a *qlc.*, *mangiare a quattro ganasce*, nonché l'onomatopea con cui l'eroe Orlando, tradito da Angelica, si autoridicolizza, *ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi!*. In ogni caso, va ribadito che l'ironia non è la cifra stilistica dominante, come si può comprendere da quanto si è detto finora su contenuti e tonalità dell'opera.

Quanto alla veste grafica del volume, meritano un cenno le sedici illustrazioni del pittore Giuseppe Pierantoni, ultimo amante (e assassino) della scrittrice: fuori testo e virate in azzurro, si trovano sempre nel recto delle loro pagine e il verso corrispondente è bianco. Definite da Ar-

⁴³ Ecco alcuni termini anticheggianti e aulici tipici del genere epico di matrice carolingia, fatti propri dal burattino: *donzella*, *fella* (riferito a *gente*), *duol*, *marrano*, *fellone*, *teco*, *ei*, *usbergo*, *tergo*, *periglio*, *niun'idea*.

⁴⁴ Citiamo un esempio di lampante ripresa di un noto verso dell'*Orlando Furioso*, *Oh gran bontà de' cavalieri antiqui!* (I, XXII, 1), che nel *Romanzo della Bambola* diventa *Oh, gran ventura dell'ingenua gente* (primo verso dell'ultima ottava, p. 114).

slan [1998a: 166] «eleganti [...], dal segno preciso e suggestivo» nel sottolineare i dettagli della vicenda puntualizzati dall'autrice, queste immagini sembrano, in realtà, di scarsa fattura e frutto di una lettura superficiale del testo. Come nota Fioroni [2011: 109], oltre a essere di «qualità mediocre», qualcuna presenta evidenti discrepanze rispetto alla storia: la quarta riproduce una cavallerizza adulta su un cavallo nero, mentre nel testo ella, protagonista di uno spettacolo al Circo Reale di Roma, ha otto anni e l'animale è bianco.⁴⁵

4. *Gli atti linguistici presenti nel romanzo: una classificazione*

Come anticipato, si sottopone ora al lettore un'indagine sul romanzo concernente l'individuazione e un tentativo di classificazione degli *atti linguistici*, categoria che, nell'ambito degli studi, si colloca «sulla linea di confine tra dimensione semantica e dimensione pragmatica del linguaggio» (Sbisà [1991: 12]), ossia tra significato e sua fruizione all'interno di determinati contesti situazionali con connesse convenzioni comunicative, nei quali il linguaggio funziona come forma di *agire* che definisce e rimodula le relazioni tra gli interlocutori. Al filosofo del linguaggio John Austin si deve, com'è noto, l'iniziale distinzione basilica tra enunciati constativi e performativi, ascrivibili, tuttavia, a una sola categoria complessiva di atti linguistici sulla base di criteri condivisi di *felicità/infelicità* e *verità/falsità* (Austin [1991a]). Egli distingue altresì tre fondamentali aspetti degli atti linguistici: l'enunciato locutorio, la forza (intenzione) illocutoria e l'obiettivo perlocutorio (Austin [1991b]). Allo stesso studioso risale, inoltre, una categorizzazione degli atti illocutori intuitiva e sperimentale, dunque priva di pretese rigorosamente classificatorie, in cinque gruppi: atti *verdettivi*, *esercitivi*, *commissivi*, *comportativi*, *espositivi* (con questi ultimi distribuibili tra le altre quattro classi) (Austin [1987: 110-120]). Questa tassonomia è stata ripresa e in parte contestata da John Searle, che nella propria riformulazione distingue atti *rappresentativi* (comprensivi della maggior parte degli espositivi e di molti verdettivi austiniani), *direttivi* (quasi tutti gli esercitivi), *commissivi*, *espressivi* (coincidenti grosso modo con i comportativi) e *dichiarazioni* (esercitivi di uso per lo più ufficiale la

⁴⁵ Questo giudizio è condiviso da Boero [2002: 21-22], che menziona lo stesso esempio.

cui esecuzione, se efficace, fa sì che si dia corrispondenza tra contenuto proposizionale e realtà effettiva, ad es. *Vi dichiaro marito e moglie*) (Searle [1991]; cfr. anche Searle [1976]). Pur viziata dalle inadeguatezze sottolineate da Searle,⁴⁶ la distinzione austiniana mantiene una sua validità, se non considerata rigidamente – del resto, lo stesso filosofo volle suggerire una tassonomia orientativa –, avendo «per lo meno la peculiarità di avere tentato d'individuare alcuni casi prototipici d'*azione*; e forse proprio per questo può risultare utile nell'applicazione all'analisi di testi, o anche, specificamente, di testi narrativi» (Sbisà [1991: 33]). Marina Sbisà ha appunto adottato quell'originario modello nel proporre un'identificazione e un'analisi narrativa e ideologica degli atti linguistici presenti nel romanzo di Carolina Invernizio *Il bacio di una morta* (1899): lo studio da lei svolto, sia pure basato su una visione d'insieme e non su una rassegna dettagliata, prende in considerazione i primi quattro gruppi (tranne, dunque, gli atti espositivi), a motivo della loro possibilità di essere valutati in base a *condizioni di felicità* (è espressione austiniana), ossia di efficace riuscita dell'atto stesso.⁴⁷

La classificazione qui utilizzata si basa anzitutto sui gruppi indicati da Austin, dei quali riprende anche la terminologia; tuttavia, dove si è ritenuto necessario, sono state accolte e integrate talune rettifiche searliane, sia per quanto riguarda la tassonomia sia a livello definitorio:

- A. *atti esercitivi*, consistenti nell'esercizio di una forma di autorità o di un tentativo di influenza sul comportamento

⁴⁶ Confusione tra verbi e atti, non sempre pacificamente sovrapponibili, intersezioni fra categorie, eterogeneità di atti all'interno della stessa classe, discrepanza tra definizione dell'atto, pur assunta elasticamente, e significati di taluni verbi ad esso associati, mancanza di un rigoroso e coerente principio classificatorio sono, in sintesi, i limiti individuati da Searle [1991: 177-180]. L'individuazione degli atti che seguirà si fonda dunque sul presupposto di evitare una identificazione tra questi e verbi ben precisi, operazione ritenuta poco fruttuosa e riduttiva nella misura in cui circoscrive, talora impropriamente, un tipo di atto a una tipologia limitata di verbi o enunciati, laddove le soluzioni verbali, comunicative ed espressive per materializzare un intento illocutorio possono essere numerose ed eterogenee.

⁴⁷ Sbisà [1986]. Per una messa a punto comparativa e critica delle classi di atti illocutori stabilite da Austin e Searle e per la proposta tassonomica di Sbisà vedi Sbisà [1983]; utile, per sintesi e chiarezza espositiva, anche il più recente Sbisà [2010].

- dell'interlocutore (ess.: *ordinare, pregare, chiedere, raccomandare, permettere, minacciare, lanciare una sfida*⁴⁸);
- B. *atti commissivi*, consistenti nell'assunzione di un impegno da parte del parlante (ess.: *promettere, giurare, garantire, proporsi di*);
- C. *atti comportativi*, indicati come *espressivi* da Searle [1991: 183], esprimenti reazioni e atteggiamenti del parlante di fronte a comportamenti dell'interlocutore; ritengo opportuno qui adottare la distinzione operata da Sbisà [1986: 300] tra «comportativi in senso stretto», vertenti sull'atteggiamento, e atti «in cui l'aspetto di “comportamento” sembra ridursi all'“espressione”» di stati psicologici interiori che possono altresì manifestarsi esteriormente; se questa è dunque la categoria dei comportativi propriamente detti (ess.: *scusarsi, ringraziare, compatire, congratularsi, apprezzare, benedire, biasimare*), la successiva sarà dunque quella degli
- D. *atti espressivi*, corrispondenti a manifestazioni o descrizioni di stati d'animo: per questi atti, come anche per i comportativi, assume importanza la condizione della sincerità del parlante;
- E. *atti rappresentativi*: la categoria searliana «*comprende la maggior parte degli espositivi di Austin e anche molti dei suoi verdettivi*»⁴⁹ e include atti, valutabili come veri o falsi, che descrivono e commentano fatti e situazioni o esprimono

⁴⁸ Quest'ultimo, come anche *sfidare* e *provocare*, inserito da Austin tra i comportativi, è considerato da Searle [1991: 182] un direttivo (o esercitativo). Riprendendo quanto precisato pocanzi in nota, i verbi indicati tra parentesi *non sono* necessariamente essi stessi spie linguistiche degli atti, ma esprimono concettualmente soltanto l'*intento illocutorio* a questi sotteso, intento esprimibile in diversi modi, come si vedrà. Non è certo indispensabile, infatti, l'uso del verbo *ordinare* o di suoi sinonimi perché sia impartito un ordine.

⁴⁹ Searle [1991: 181]. «I verdettivi consistono nell'emissione di un giudizio sulla base di prove o ragioni. Può trattarsi di giudizi ufficiali o informali, definitivi o provvisori» (Sbisà [2010]). Tra i verdettivi possono essere inseriti atti come *giudicare, stimare, valutare*. Nel nostro testo, come si vedrà, sono frequenti considerazioni, per lo più moralistiche ed esistenziali, della voce narrante considerabili atti espositivi di tipo verdettivo – valutativo, tipologia che, nel suo contributo all'*Enciclopedia dell'Italiano* (2010) e nel suo saggio del 1986, Sbisà individua in enunciati, conversazionali o, nel romanzo dell'Invernizio, dialogici, che esprimano appunto riflessioni e valutazioni.

posizioni e valutazioni, adeguando le parole alla realtà (ess.: *affermare, attestare, riconoscere, negare, valutare, ritenere*);

- F. *dichiarazioni*: anche questo è un gruppo proposto da Searle, per il quale vedi la definizione data sopra tra parentesi.

Si procederà ora alla trascrizione degli stralci testuali corrispondenti ai tipi di atti appena elencati, distinguendoli in due macro-categorie, il narrato e i dialoghi, così da distinguere gli enunciati illocutori della voce narrante da quelli presenti nei dialoghi e nelle conversazioni, anche riportate indirettamente, dei personaggi.⁵⁰ Come si è brevemente anticipato e come suggerisce Sbisà [1986: 292-293; 296-305], se gli interventi pragmatici del narratore, aventi come interlocutore il lettore, si suppone abbiano lo scopo di condizionare quest'ultimo dal punto di vista emotivo e ideologico, specie in presenza di una narrativa amena ed eticamente atteggiata al tempo stesso – cosicché, ad esempio, i comportativi della voce narrante «tendono a presentare al lettore un modello cui conformare le proprie *reazioni* alla vicenda» (Sbisà [1986: 301]; corsivo mio) e possono anche assumere valore direttivo dal punto di vista morale e sociale -, quelli dei personaggi potrebbero delineare i loro rapporti gerarchici e interpersonali, nonché propriamente strutturali all'interno della narrazione, permettendo altresì di far luce sugli stati psicologici che condizionano l'*agire* linguistico. Ove ritenuto necessario, si fornirà un commento e/o si preciserà il contesto di enunciazione dello stralcio riportato, e, per quanto riguarda gli atti dei personaggi, l'eventuale efficacia perlocutoria (che indicheremo con l'abbreviazione *e.p.*) o inefficacia perlocutoria dell'atto compiuto. Quando più atti si susseguono nello stesso periodo e contesto situazionale, il passo è riportato sotto la categoria del primo atto.

4.1. Atti linguistici della voce narrante (v.n.)

4.1.1. Atti esercitivi

- 1- Quando gli affari da cui dipende il benessere de' propri cari l'esigono, *bisogna sacrificarsi senza esitazione e senza lamenti* (p. 2);

⁵⁰ Nelle citazioni gli enunciati corrispondenti agli atti sono segnati in corsivo.

- 2- Tutto visto e considerato, *bisognava aver pazienza e coraggio; anche perchè a vincere la sorte non è capace neppure chi ha cento mezzi di combattere* (p. 108).

Contesto: la bambola si trova accanto a Orlando sul carretto del net-turbino; la sua riflessione coincide con quella della v.n., che a un atto esercitativo fa seguire un'osservazione moralistico-valutativa.

- 3- *I giorni, anche senza somigliarsi tra loro, hanno da essere quanto più semplici gli è possibile. Si deve abbandonare ogni idealità pretensiosa, e soprattutto la fissazione di fare una parte principale nella vita. Ciascuno, si sa, è necessario: altrimenti Dio non lo avrebbe posto al mondo; ma egli è un sassolino, niente altro che un umile sassolino, nell'immenso, meraviglioso edificio che si va costruendo da secoli e secoli con pietre tutte eguali, benchè qualcuna sembri grande e qualche altra piccina* (p. 113).

Al consiglio a perseguire la semplicità e l'umiltà – atto esercitativo - segue un atto valutativo riguardante la condizione umana: l'esistenza, dono di Dio, è il dato che prova la “necessità” di ciascuno, ma ogni uomo è ritenuto, metaforicamente, *un sassolino*. In questo giudizio è da leggere anche un atto linguistico indiretto⁵¹ (d'ora in poi abbreviato in ALI) di tipo esercitativo: il parere-consiglio dell'autrice è che, se si è “sassolini”, *bisogna* anche agire senza grandi pretese.

- 4- quando il passato è lontano, *non giova ripensarci* (p. 115).

È un ALI con valore esercitativo, inserito tra i pensieri di Orlando.

- 5- Non si può dire *T'amo* [corsivo dell'autrice] con lo stesso sentimento due volte nella vita; e quando quella corda... o quello spago si spezza, *meglio è tacere* (p. 119).

Contesto: il consiglio della v.n., e dunque dell'autrice, rispecchia il pensiero della *pupattola*, che, priva dello spago che in passato le aveva fatto ripetere *T'amo*, non è in fondo infelice per il non poter usare

⁵¹ Sembra abbastanza chiara la definizione offerta da Berruto [2011: 216]: «Quando un certo atto illocutivo è realizzato mediante atti locutivi che solitamente sono la forma tipica di realizzazione di un altro atto illocutivo, o mediante indicatori propri di atti illocutivi di altro tipo, si parla di ‘atti linguistici indiretti’»: in essi entra in gioco il fattore della *cortesìa* linguistica, che comporta l'uso di espressioni gentili e non dirette, sostitutive di altre più esplicite che al destinatario potrebbero apparire brusche.

quell'espressione con Orlando, in quanto, dopo aver amato l'amica Camilla, ella non avrebbe potuto più amare, con la stessa intensità, nessun altro.

4.1.2. Atti comportativi

- 1- *La povera* Giulia senti una forte scossa in tutta la sua personcina (p. 16).

Riferito a Giulia, l'agg. riappare alle pp. 36, 65, 97 e, come negli atti 5, 9 e 12, esprime un atteggiamento di commiserazione da parte della v.n. e dunque dell'autrice.

- 2- [Camilla] *aveva un gran buon cuore e i sentimenti più gentili che una bambina possa avere* (p. 17).

La valutazione implica la lode del personaggio, come mostra la proposizione *che una bambina possa avere*, con valore superlativo-iperbolico.

- 3- *Dio mio, com'era stravagante quella creatura! C'era da mettersi in pensiero a aver da fare con lei. Adesso voleva una cosa: subito dopo un'altra. Benedetta bambina!* (p. 22).

Si tratta di un discorso indiretto libero della bambola, del quale la v.n. si serve per esprimere il giudizio negativo, dunque l'atteggiamento di biasimo, verso i comportamenti della Marietta da parte dell'autrice.

- 4- *Ah, che sorte crudele era, in fondo, la sua, non ostante che a tutti ella sembrasse così fortunata!* (p. 28).

La v.n. commiserava il destino della bambola, incapace di reagire mentre viene sballottata dalla Marietta, che corre su un prato: il comportativo vuole suscitare la pietà delle piccole lettrici verso la protagonista.

- 5- [il signor de' Rivani] era criticato molto, *poveretto*, perchè [...] avvezzava la figliuola con tutti i difetti (p. 32);
 6- *Ah, fosse finito lì il suo spavento! Ma che!* (p. 39).

La v.n. esprime compassione per la bambola che subisce il morso del topo al piede dentro l'armadio dove è stata riposta dalla governante; un simile tono pietoso si ha nell'atto seguente.

- 7- *Perchè, perchè non veniva ora la sua Marietta a strapparla di lì, a salvarla? Nessuno! Nessuno si ricordava più di lei, rifiutata, buttata via senza pietà, come un impiccio, come un limone spremuto* (p. 39).

Mediante il discorso indiretto libero, la v.n. si fa portavoce dell'intimo dramma della *pupattola*, e ha modo così di esprimere, con l'enfasi conferita dalla ripetizione di *perchè, nessuno, come*, e dal tono esclamativo, la compassione dell'autrice verso il personaggio; l'intento sembra anche quello di trasmettere a chi legge la stessa reazione di commossa pietà.

- 8- c'era in questa cameretta [= la stanza di Camilla, definita qualche rigo prima «una [...] delle più modeste»] *tant'ordine e tanta pulizia che la si guardava con piacere*; non un atomo di polvere sopra i mobili; il letto piano come un dado: perchè Camilla stessa se lo rifaceva ogni mattina, appena alzata, non tralasciando di spazzare, stropicciare, lavare, un po' per tutto (p. 45).

La v.n. esprime ammirazione per le cure rivolte da Camilla alla sua stanza.

- 9- – Dio mio!.. Dio mio!.. – la *povera* bambina [= Camilla, amareggiata dalle liti dei genitori] non riusciva a pronunziar che queste due parole (p. 48);
10- *Ah, scellerato congegno che, non avendo nulla che fare col suo sentimento, le avea fatto cento volte chiamar mamma la Marietta!* (p. 51).

Attraverso un discorso indiretto libero della bambola, la v.n. commiseria l'amarezza della Giulia nel non poter pronunciare, a causa della rottura dello spago, la parola *mamma* per dire il suo affetto a Camilla.

- 11- *Ah, se Camilla, la sua [= della Giulia] Camilla fosse tornata al mondo, chi sa che pianto!* [nel vederla riposta in soffitta in mezzo a oggetti polverosi e ammuffiti] (p. 89).

La v.n., nell'immaginare la reazione di Camilla di fronte alle sofferenze della bambola, esprime a sua volta e intende trasmettere al lettore compassione nei riguardi di quest'ultima.

- 12- ad ogni urtone [del veicolo del netturbino] la Giulia si premeva sempre più involontariamente al suo *povero buon* compagno: *povero e buono come lei* (p. 108).

Alla commiserazione si aggiunge il riconoscimento della bontà del personaggio.

4.1.3. Atti espressivi

- 1- *Che sensazione di piacere dà la pulizia a chi c'è avvezzo! Sembra di risanare, perfino di ringiovanire* (p. 116).

La v.n. fa sua e generalizza (*a chi c'è avvezzo*) la sensazione provata dalla Giulia quando la giovane contadina Lucietta le pulisce il viso.

4.1.4. Atti rappresentativi di tipo verdettivo-valutativo

- 1- là [= nelle oreficerie] non c'era folla, perchè *non tutti, a questo mondo, hanno quattrini da buttar via in oggetti di lusso* (p. 2);
2- I più popolati erano i magazzini de' venditori di giocattoli, perchè *non c'è babbo o mamma, per quanto poveri, che a ceppo non vogliano regalare qualche balocco a' bambini, specie se sono stati buoni e ubbidienti* (p. 2);
3- ci sono certe ribellioni interne, che nessuno vede, assai più *terribili* di molti scoppi d'ira, accompagnati da gesti vivaci e da forti parole (p. 23).

L'opinione dell'autrice è incentrata sull'agg. *terribili*, dotato di notevole efficacia espressiva, e consiste nel constatare-ritenere che certi silenzi nascondano conflitti intimamente più irruenti di tante manifestazioni esteriori.

- 4- Oh, se si potesse sapere tutti i pensieri contenuti in una testa che sembra insensibile, *si commetterebbero, certo, meno leggerezze e meno crudeltà* (p. 34).

L'ipotesi è basata sull'assunto che la pietà umana sia fondata sul conoscere: tale sentimento pertanto non agisce nel caso della bambola perché si è ignari della sua sensibilità.

- 5- *Non passa mai il tempo quando uno soffre!* (p. 35).

È un'asserzione scaturita dall'osservazione della sofferta e protratta solitudine della bambola.

- 6- *a questo mondo non durano di continuo nè il bene nè il male, e bisogna contentarsi, pigliando con coraggio quello che Dio ci manda* (p. 37).

L'atto rappresentativo è seguito da un esercitativo di tono evidentemente moralistico (è la morale della pazienza sottesa al romanzo).

- 7- *Il cuore tiene luogo di molta ricchezza!* (p. 43).

È il commento moralistico della v.n. al passaggio della Giulia dalla Marietta a Camilla, che era meno ricca della cugina, ma avrebbe potuto offrire alla *pupattola* la sincerità e la bontà dei propri sentimenti.

- 8- *Quante parole tenere si sprecano, a volte, per chi non se le merita, mentre si resta muti quando poi viene il momento dell'amor vero!* (p. 51).

La constatazione malinconica della v.n. scaturisce dal racconto della sofferenza della bambola, dovuta all'impossibilità di esprimere a Camilla il suo affetto.

- 9- *pur troppo, queste belle cose* [ossia che gli oggetti intervengano magicamente in aiuto degli uomini o si verificano eventi soprannaturali che soccorrano chi è in difficoltà] *succedono soltanto nelle novelle delle fate, e non nelle storie vere, piene di avvenimenti più malinconici che meravigliosi* (p. 63).

La v.n., nel constatare come la realtà non benefici di quegli interventi magici presenti solo nelle fiabe – è questa l'accez. di *novelle* nel nostro stralcio -⁵², compie anche una classificazione e valutazione metaletteraria del proprio romanzo, *annoverandolo* implicitamente (l'atto indicato da questo verbo rientra tra i verdetivi austini⁵³) fra le *storie vere* con un ALI (esplicitando: *storie vere come questa che racconto io*).

⁵² Nota De Meijer [1984: 775] che «nell'Ottocento il termine può riferirsi anche alle fiabe», come conferma il dizionario Petrocchi [1912], che s. v. *novella* riporta l'accez. «assol. Quelle popolari con maghi e fate».

⁵³ Vedi Searle [1991: 176].

10- *Non basta l'affetto a risanare, a salvare le persone amate* (p. 64).

Come insegna la malattia di Camilla, che funge da contesto dell'affermazione: la bambina è amata dalla Giulia ma destinata comunque a morire.

11- *Le cose, tra loro, s'intendono: perchè hanno un linguaggio comune, come gli uomini e come le bestie* (p. 91).

Contesto: la soffitta del rigattiere, dove la Giulia incontra il burattino Orlando, del quale riesce a comprendere il linguaggio.

12- *Ora i patimenti hanno almeno questo di buono: che ci fanno amare tutti coloro i quali sono caduti nella nostra stessa miseria* (p. 96).

Contesto: la v.n. basa quest'affermazione sul dato dell'incipiente simpatia della Giulia verso il burattino, spiegabile con la similarità dei loro destini di abbandono e decadenza da una precedente condizione di privilegio (Orlando era stato il beniamino del pubblico, la Giulia una bambola bellissima e molto amata dalla Marietta e poi, molto più intensamente, da Camilla).

13- *l'amor del prossimo è una virtù così facile che non si sa come ci possa essere della gente cattiva, quando, delle volte, una sola parola basta per consolare il proprio simile* (p. 100).

Contesto: la Giulia si compiace intimamente della generosità di Orlando e la v.n. accosta a questa constatazione la sua brava osservazione moralistica.

14- Anche Orlando, dal canto suo, non pareva aver goduto alcuna quiete nel vagabondare di qua e di là per il mondo, non ostante *la gloria — rumore sempre vano* — che lo aveva accompagnato (p. 109).

L'avverbio *sempre* presuppone che il giudizio negativo sulla gloria si fondi su fatti che confermano puntualmente la vanità di quest'ultima.

15- Ormai ella [= la Giulia] conosceva il bene e il male della vita: il male assai più del bene, perchè è *più facile di trovar quello che questo*; sì che fatta esperta dalle sue stesse sofferenze, *ringraziò Dio di essere in buone mani* (p. 112).

L'osservazione della v.n. sulla maggiore facilità con cui ci si imbatte nel male presuppone l'esperienza del male e del bene ed è confermata dai fatti accaduti alla bambola. All'atto rappresentativo-verdettivo segue il ringraziamento rivolto dalla bambola a Dio, atto comportativo.

4.2. Atti linguistici dei personaggi

4.2.1. Atti esercitivi

- 1- la Marietta *lo* [= il padre] *pregava di benedirla* (p. 2).

Contesto: la bambina rivolge la sua preghiera al padre tramite le lettere inviategli dalla madre, la signora de' Rivani. L'esercitivo consiste nella richiesta di un atto comportativo, il *benedire*, e risulta dotato di e.p., come appunto conferma il primo dei comportativi usati dai personaggi, riportati più avanti.

- 2- Era lei [la Marietta, a casa sua] che *ordinava* il dolce al cuoco; lei che *indicava* al cocchiere l'ora d'attaccare e il luogo dove far la passeggiata insieme alla governante (p. 3);
- 3- Il signor de' Rivani [...] *raccomandava* alla moglie di non contraddire in nulla la bambina (p. 3);
- 4- ella [la Marietta] *lo* [= il padre] *pregava* [nelle lettere inviategli dalla moglie] a non dimenticare di portarle «una bella cosa» da Milano (p. 4).

La vicenda mostra che l'atto consegue e.p.: la piccola riceverà la bambola.

- 5- – Oh, mamma, *guarda come è carina quella bambola* che sona il piano – esclamò una fanciulletta accanto al signor de' Rivani (p. 5).

Contesto: il negozio milanese di giocattoli dove il signor de' Rivani acquisterà la bambola alla Marietta. Siamo in presenza di un ALI, in quanto l'invito a *guardare*, congiunto a una constatazione valutativa, non è disinteressato, ma finalizzato alla richiesta di acquistare l'oggetto.

- 6- Il signor de' Rivani entrò nel magazzino [= il negozio di Milano] e *chiese* che gli si facesse vedere la bambola celeste (p. 5);

- 7- Ma il commesso riprese: - Quanto al corredo di biancheria, è tutto di tela babilonica finissima, guarnito di pizzo vero!...vero, *creda...* - Lo credo, lo credo (p. 6).

Contesto: il commesso del negozio si rivolge al padre della Marietta, invitandolo a ritenere vero quanto dichiarato circa il pregio della bambola. L'atto ha e.p., come mostra la risposta del padre.

- 8- – *Fate piano!* – esclamò la voce del signore che l'[= la bambola] aveva comprata (p. 10).

Contesto: de' Rivani si rivolge al facchino della stazione che ha preso in mano la scatola con la bambola.

- 9- P – *O non ringrazi il tuo babbo?* – le domandò la madre.
Allora, ella [= la Marietta] ebbe uno slancio di grande tenerezza, e si buttò fra le braccia del babbo, che se la strinse forte sul cuore (p. 11).

Contesto: l'apertura del regalo portato da de' Rivani alla Marietta. L'atto esercitativo della madre è un ALI, in quanto la domanda retorica equivale a *ringrazia il babbo!*, e ha e.p., come mostra la reazione della figlia.

- 10- – Babbo, quanto costa? – chiese la bambina [= la Marietta][...].
– Costa *la promessa che tu sia buona* – rispose semplicemente il babbo (p. 11).

L'esercitativo è qui un ALI equivalente a *promettimi che sarai buona*, e comprende la sollecitazione di un atto commissivo (per l'esattezza promissivo) da parte della bambina.

- 11- – Ah, birichina! *Ti ripiglio la bambola, sai!* – fece il babbo [rivolto alla Marietta] (p. 11).

Consideriamo le parole di de' Rivani come un atto esercitativo in quanto implicano l'autorità del padre nel minacciare e il suo potere di riprendersi l'oggetto concesso.

- 12- – *Si sciupa!* – badava a gridare, scostandosi [la Marietta, riferendosi alla bambola che le amiche volevano toccare] (p. 16).

Si tratta di un ALI, in quanto la constatazione equivale all'ordine *Non toccate la bambola!*

- 13- La Marietta [...] le [= a Camilla] disse, porgendole la bambola:
– *Guardala, guardala pure... prendila in braccio* – e intanto [...] Camilla, tutta contenta, la pigliava con delicatezza (p. 17).

L'atto ha e.p.

- 14- [La Marietta] seguì sua madre; *pregò, scongiurò*, e, per l'*intercessione* del babbo, sempre indulgente, riebbe la sua pupattola (p. 20).

Tre atti esercitivi in un solo periodo, dotati di e.p.

- 15- – *Non la far piangere così!* – disse con bontà il signor Giovanni alla moglie.
– *Purchè non tocchi più un dolce!* – fece la madre.
La Marietta *promise, e mantenne* (p. 20).

L'esercitivo di de' Rivani, rivolto alla moglie, concorre a delinearne il profilo di padre indulgente; il successivo, contenuto nella condizione imposta dalla donna, rivela, invece, la maggiore severità di costei verso la bambina. Quest'ultima compie, a sua volta, un atto commissivo, il cui scopo, «impegnare il parlante a fare qualcosa» (Searle [1991: 182]) è, come si legge nel testo (*mantenne*), raggiunto.

- 16- All'alba venne il dottore, che *prescrisse* alla piccola malata parecchie medicine e una dieta assoluta. *Dichiarò* ch'erano proprio stati i troppi dolci causa di quel malanno: una gastrica per indigestione, *aggiungendo* che la bambina *doveva* per un pezzo *dimenticarsi* che paste e confetti esistono, e *guardarsi* poi sempre dai dolciumi, tanto perniciosi per la salute (p. 21).

Contesto: a esprimersi è il medico chiamato a visitare la Marietta a motivo di un'indigestione dovuta ai dolci. Al *prescrivere* esercitivo seguono un atto verdettivo (*dichiarò*) e l'esercitivo costituito dalle raccomandazioni proibitive sul consumo dei dolci.

- 17- Il babbo, la mamma, il dottore, le erano tutti al capezzale *per persuaderla*.
– *Via, tesoro mio, sii buonina; se ubbidisci, guarirai!* – le diceva la madre, *facendole cento carezze* su la testolina indolorita.
– *Dimmi* che cosa vuoi, e il tuo babbo *te la porta!* – le susurrava il padre dal canto suo.

Il dottore faceva meno complimenti, si sa:

– *Bisogna che prenda la medicina, non c'è rimedio!*

– esclamava *in tono risoluto*.

Invece, la piccina respingeva la tazzetta, tenendo ostinatamente il capo sotto le coperte (p. 21).

Gli atti esercitivi compiuti, con dolcezza e con risolutezza, dai diversi parlanti, accompagnati dal verdetto *se ubbidisci, guarirai!*, in forma di asserzione-predizione, da una gestualità finalizzata alla persuasione, nel caso della madre, e dal commissivo *te la porta*, nel caso del padre, non conseguono e.p.

18- [la Marietta] venne a patti:

– *Se la mamma mi dà questa spilla, prendo l'olio.*

– *Non è una cosa adattata a te, mia carina* – osservò la signora de' Rivani.

– *Allora non lo piglio!* – protestò la Marietta, *ricacciando sotto la testa*.

– *Dalle quello che vuole!* – fece, come al solito, il signor Giovanni – purché guarisca.

Così la bambina inghiottì, con gran disgusto, la bevanda oleosa (p. 22).

La Marietta impone una condizione perché beva l'olio di ricino; il suo primo intervento è un ALI comprensivo di un esercitivo (esplicitando: *Datemi la spilla...*) e di un commissivo (esplicitando: *...e prometto di prendere l'olio*). La madre risponde con un ALI esercitivo, reso implicito dalla motivazione addotta per giustificare la negazione di quanto richiesto, ma la reazione della figlia è di protesta e si è, dunque, in presenza di un atto comportativo, rafforzato dal gesto compiuto con il capo. Infine il padre intercede (anche l'intercessione, si ricordi, è un atto esercitivo), compiendo un atto esercitivo nei confronti della moglie e marcando ancora una volta il suo ruolo di genitore indulgente, contrapposto alla madre, meno avvezza a viziare la figlia. L'e.p. del suo ordine si ripercuote sul comportamento della figlia in termini di obbedienza alle prescrizioni mediche.

19- la Marietta *esprime il desiderio* di scendere a far quattro passi sur un prato che si stendeva ampio [...] davanti a loro [...].

La signora de' Rivani *acconsentì, col patto, però, che la passeggiata a piedi fosse davvero corta e che la fanciulla non si lasciasse andare, per nessun motivo, a qualcuno de' suoi capriccetti*.

La Marietta *baciava le mani della mamma, promettendo con mille moine tutto ciò che questa voleva* (p. 26).

All'esercitativo della bambina consistente nel far presente una richiesta seguono gli esercitativi della mamma, che acconsente al suo soddisfacimento, imponendo però due condizioni che richiedono una promessa; la reazione della figlia è appunto un atto commissivo (promissivo, per l'esattezza), accompagnato da una coerente gestualità (*baciava le mani, con mille moine*).

- 20- –*Shake hand!* – *ordinava* la bambina [= la giovanissima cavallerizza del circo], porgendogli [= al cavallino] la mano.
E l'animale le dava prima una zampa, quindi l'altra (p. 27).

L'atto della cavallerizza, una bambina invitata a dare spettacolo al Circo Reale di Roma, ha e.p.

- 21- la signora de' Rivani le [= alla Marietta] si mostrò molto corrucciata e scontenta, *ordinando* al cocchiere di tornar subito a casa (p. 28);
22- Se il signor de' Rivani non avesse detto:
– *Ora basta: non più zucchero, per oggi!* – gli è certo che la Marietta avrebbe fatto ammalare d'indigestione anche il Moro [= il cavallino regalatole dal padre] (p. 32).

L'atto ha, però, e.p. e il cavallo non si ammala.

- 23- – No, anzi, *prendilo* [=un abitino di velluto]; l'ho messo da parte proprio per lei [= Camilla] – insisteva la madre della Marietta [rivolgendosi alla sorella Amalia] (p. 40).

Contesto: la signora de' Rivani sta donando alla sorella e alla nipote alcuni indumenti e accessori da lei non più usati. Uguale è il contesto per i due atti seguenti.

- 24- – Mamma, *dài* a Camilla il mio mantello di velluto bianco; – disse la Marietta (p. 41);
25- – *Prendilo* [= il mantello di velluto bianco], qualcosa te ne farai – *consigliò* la signora de' Rivani [alla sorella].
– *Ne farò* un bel guanciale per il salotto – disse la madre di Camilla (p. 41).

La risposta della madre di Camilla si configura come un atto commissivo.

- 26- La Marietta [...] osservò che doveva esservi una bella differenza tra gli abiti che la sua pupattola aveva prima e quelli che avrebbe avuti ora [appartenendo a Camilla]: osservazione che sua madre troncò con un:
 – *Taci!* – ben meritato (p. 43);
- 27- – [...] Se non te ne servi, mamma, io con quella pelle *accomoderei* il piede alla Giulia... (p. 46).

Contesto: Camilla chiede alla madre di poter usufruire di un paio di guanti donatili dalla sorella per rammendare il piede della bambola. Si noti che la proposizione ipotetica e il condizionale della reggente rendono l'esercitativo assai cortese.

- 28- – *Badiamo a perdere il tempo co' balocchi, eh?*
 Camilla si contentò di rispondere:
 – *Non dubitare, mamma,* – e scomparve (pp. 46-47).

La raccomandazione della madre di Camilla è seguita da un atto commissivo (promissivo) della figlia.

- 29- – *Levati di lì, non m'irritare di più!* – gridava lui [= il marito della signora Amalia rivolto alla moglie] (p. 47);
- 30- la mamma *le* [= a Camilla] *proibiva di parlare* [con i figli dei vicini] perchè – diceva lei – non erano suoi pari (p. 49);
- 31- – *Ti sei fatta più scapata che mai dacché non pensi che alla bambola!* – si metteva a strillare [la signora Amalia]. – *Un giorno o l'altro te la butto dalla finestra, e così è finita la storia!*
 La bimba abbassava il capo tutta tremante; e stava bene attenta a ogni minima parola materna, per il terrore che le metteva addosso quella crudele minaccia (p. 54).

La minaccia della madre è successiva al rimprovero, a sua volta atto comportativo addotto come giustificazione di quello immediatamente successivo, e può esser considerata un esercitativo, in quanto presuppone la sua autorità, come già si è visto nell'atto 11 a proposito della minaccia, in quel caso bonaria, del padre della Marietta, sempre inerente alla possibilità e al potere di sottrarre la bambola alla fanciulla.

- 32- [Parla, a scuola, la maestra di Camilla:] – *Io, vede, se avessi una delle mie creature malata come la sua, non so che cosa farei!*
 La Cerchi [= la madre di Camilla] si morse le labbra, ma si contenne.
 – Io faccio quello che posso per Camilla – diss'ella – e non è certo colpa mia se non siamo più i signori d'una volta...

- Temendo d'averla offesa, la direttrice la interruppe con voce più mite:
 – Lei, signora, non ha seguito quello ch'io volevo dire. Volevo dire che...
Camilla [...] va tenuta, mi servo d'un termine volgare, in uno scatolino d'ovatta, e...
 – Che cosa manca a mia figlia? – chiese bruscamente la Cerchi [...] [La maestra rispose:] – [...] Camilla è d'una sensibilità straordinaria; *basta uno sguardo dolce a farla contenta, basta uno sguardo severo a straziarle il cuore...*
 – E io, che cosa faccio per...
 – *Ci pensi; la osservi; veda di farla guarire, poverina!* (pp. 60-61).

Il brano contiene tre esercitivi in forma di ALI, nei quali la forma constativa, con un accenno iussivo in *va tenuta*, non dissimula l'intento esercitativo (esplicitando: *Si prenda cura di sua figlia!*), percepito con stizza dalla signora e reso più scoperto nel quarto atto, *Ci pensi...*, seguito dall'espressione comportativa *poverina!*

- 33- – *Ora lascia la scopa; finisco io di spazzare* – diceva ogni tanto la signora Amalia a sua figlia (p. 62);
 34- – *Zitta, zitta, bella mia, non t'affaticar a parlare - la* [= Camilla, che a letto si sforza di parlare, ma è ostacolata dalla tosse] *pregò Liberata* (p. 67);
 35- – *Se me lo permettete*, ritorno dalla bambina – disse la serva [= Liberata] alla signora [= Amalia]: che s'affrettò a rispondere:
 – *È inutile che tu t'incomodi*, tanto ci son io. –
 Ma Camilla *la teneva per la gonnella [...] e la pregava con voce di pianto:*
 – *Sì, torna, Liberata, torna!* Ho da dirti tante cose... (p. 68).

Lo stralcio presenta tre esercitivi: la richiesta di Liberata, la risposta della signora, ossia un divieto espresso in forma di ALI, l'invito suppli-chevole di Camilla, accompagnato dagli indicatori extra-linguistici del tono della voce e della gestualità.

- 36- – *Aprite bene la finestra*, – fece l'uomo [= il rigattiere venuto a prelevare roba usata a casa di Amalia], sempre su lo stesso tono - perchè io non compro la roba senza vederla.
 La signora Amalia aprì i vetri e sollevò le persiane.
 – *S palancate!* - insistè l'individuo – non la volete capire ch'io col capo nel sacco non faccio affari?
 Le persiane sbatacchiarono sul muro esterno (p. 76).

I due esercitivi, in un rapporto di climax ascendente, hanno e.p.

- 37- – *Lascia stare*, Attilio – *ordinò* il rigattiere [rivolgendosi al figlio, che aveva afferrato la bambola estratta dalle cianfrusaglie portate dal padre]. – Quella non è roba per te (p. 78);
- 38- – *Fammela vedere!*
 – *Dammela!*
 – *A me, a me!* — strillava un gruppo di bambine [...].
 – *Guardare e non toccare, si chiama, lo sapete?* – ripeteva ella nel suo solito tono di voce rauca. [...]
 A un tratto, un'idea che le veniva dal sangue paterno balenò alla figliuola del rigattiere:
 – *C hi vuole la bambola mi dia due soldi!* – disse (pp. 81-82).

Contesto: i cinque esercitivi evidenziati sono battute di una vivace scena di cortile con protagoniste la figlia del rigattiere, ossia la piccola usuraria Rachele, e le sue amiche, attratte dalla bambola. Il terzo è un ALI, di tipo proverbiale, che equivale a *guardate pure la bambola, ma non toccatela*.

- 39- – *Che hai? Voglio saperlo!* – ripeteva [Attilio] con premurosa insistenza [rivolgendosi alla sua amica Sarina, in lacrime perché non aveva potuto pagare la Rachele per averne la bambola in affitto per qualche ora]. [...]
 [Attilio:] *Da' subito la bambola a Sara!* – *ordinò* egli alla sorella *con piglio rabbioso*. [...] la Rachele obbietto:
 – Umberta ha pagato.
 – *Per Sarina ti pago io, ma a pugni!* – *esclamò minaccioso* Attilio. [...]
 La sorella gli piantò in faccia i suoi *provocanti occhi zingareschi*, e *pronunziò come una sfida* questa sola frase:
 – *Staremo a vedere* (pp. 83-84).

I primi due atti sono esercitivi, con il secondo enfatizzato dall'atteggiamento (tono, gesti) *rabbioso*, mentre possiamo definire comportativi, con Austin (Searle li annovera tra i direttivi), gli altri due - minaccia e lancio di una sfida -, giacché esprimono forme di reazione a comportamenti provocatori. Anch'essi sono accompagnati da indicatori illocutivi (toni e sguardi) pertinenti.

- 40- – *Non dite cattive parole, veh!* – *urlò* Attilio – *o manco di rispetto al babbo; e a te, vedi, sfascio il muso!* – [Attilio si rivolge alla sorella e al padre] (p. 85).

All'esercitivo *Non dite...* seguono due comportativi, *manco di rispetto...* e *sfascio il muso...*, consistenti nell'annuncio di reazioni irose

che il ragazzo minaccia di concretizzare in risposta agli insulti (*un monte d'improperie*) rivoltigli dal padre e dalla sorella.

41- [Orlando alla bambola:] *Or dunque rispondi una buona volta! Non ti voglio mica mangiare, io!* (p. 92).

Alla richiesta (atto esercitativo) di risposta, Orlando fa seguire l'assicurazione – atto commissivo-promissivo – di non voler far del male alla nuova ospite della soffitta.

42- Ogni tanto Don Giovanni, il burattinaio, un omone con una gran barba, affacciava la testa di tra le quinte, e gridava al colto pubblico e all'inclita guarnigione: - *Silenzio, canaglia!* (p. 94).

Contesto: Orlando rievoca gli spettacoli di una volta tenuti dal suo burattinaio.

43- gli uomini [del pubblico che assisteva agli spettacoli del burattino] gridavano [riferendosi alla traditrice Angelica]:
– *Dàlli a quella sgrinfia!*
– *Ammazzala, quella poco di buono!*
– *Mandala al diavolo, quella birbona!*
Ti giuro che, delle volte, mi venivano i lucciconi anche a me (p. 95).

Ai tre esercitivi del pubblico ricordati segue un atto rappresentativo compiuto dal burattino, il cui valore di verità è enfatizzato dall'atto del giurare, che qui non impegna il parlante a un'azione futura, ma agisce appunto da indicatore illocutivo della veridicità del racconto.

44- [Orlando:] *Bisogna rassegnarsi a' decreti della Provvidenza* (p. 95).

4.2.2. Atti commissivi

1- chi era fuori [dal negozio di giocattoli] vide una mamma farsi largo tra la folla per condur via una bimba piagnucolante, alla quale ella badava a ripetere:
– *Te ne compro un'altra, se sei buona, te ne compro un'altra!*
– No, *voglio* quella, io, quella che prende quel signore!... *È la più bella di tutte!*...(p. 6).

Il primo enunciato è la risposta di una madre alla figlioletta piagnucolante, che ha, evidentemente, espresso il desiderio di avere la bambola poi acquistata da de' Rivani. Da notare l'uso della frase foderata e l'esercitativo implicito *se sei buona* (ALI), associato al commissivo, equivalente a *comportati bene (non fare i capricci) e otterrai un'altra bambola (te lo prometto)*. Inteso come tentativo di convincere la bambina a rinunciare al suo desiderio, l'atto non ha e.p., come dimostra l'esercitativo di quest'ultima: *voglio* indica una richiesta espressa con enfasi oltre che con precisione (la piccola non vuole una bambola qualsiasi...). Segue un atto verdetativo-valutativo, incentrato sulla qualità dell'oggetto desiderato.

- 2- Il signor de' Rivani [...] le [= alla figlia] aveva raccontato [...] di questa straordinaria piccola cavallerizza forestiera [la piccola cavallerizza americana Jenny Bilson di cui si è già parlato], *promettendole* che l'avrebbe condotta a vederla (p. 27);
- 3- – Quando sarai guarita *ti regalerò un giocattolo nuovo* – le [= a Camilla ammalata] diceva la zia – *basta che tu sia ubbidiente al dottore* (p. 66).

La battuta contiene un commissivo seguito da un esercitativo, presentato come condizione che l'interlocutrice è tenuta a rispettare perché la parlante mantenga l'impegno espresso nell'atto precedente.

- 4- [La vecchia domestica Liberata, un tempo al servizio della famiglia di Camilla, rivolgendosi a quest'ultima:] *non dubitare che ci [a casa tua] vengo spesso, non dubitare* (p. 68).

Si notino l'uso colloquiale del *praesens pro futuro* (*vengo per verrò*) e la frase foderata.

- 5- [Il burattino ricorda l'amore per Angelica con questi e altri versi, in cui immagina di rivolgersi a lei, come avveniva negli spettacoli di una volta:]
Odi, Angelica bella: io giuro, io giuro
Che se non m'ami, com'è vero Dio,
Mi spezzerò la testa contro un muro (p. 93).

4.2.3. Atti comportativi

- 1- [Il signor de' Rivani, nelle lettere inviate alla moglie] *benediceva* [la sua bambina] dal profondo dell'anima (p. 3);

- 2- Il signor de' Rivani [...] ignorava che della sua creatura già *si diceva un gran male* nelle case degli amici (p. 3);
3- – *Come? Poverina! Lasciarla a quel modo per tanto tempo?...* (p. 22).

Contesto: la Marietta commiserò la bambola, rimasta con l'abito da ballo anche nei giorni successivi alla festa.

- 4- la governante [...] se la [= la bambola] prese in braccio e la ripose in un armadio, dicendo a voce alta, *con un sorriso malinconico*:
– *Tanto, prima che ti ricerchino ci sarà un pezzo!* (p. 36).

Il comportativo, fittizio nell'ottica della stessa parlante perché la destinataria, a suo avviso, non può sentire (trattandosi di un oggetto), esprime commiserazione ed è rafforzato dall'espressione malinconica del volto.

- 5- – *Peccato! Una così graziosa bambola!* - fece la signora de' Rivani.
– Che costava cinquecento lire - soggiunse con una smorfia la sorella. – *Avessi io cinquecento lire da buttar via in gingilli!...*
– *Poverina!* - *sospirò* Camilla, e accostandosi alla cuginetta, *carezzò* leggermente la bambola sul capo [...].
[...] di dentro al vetro *dovette parlare, implorando pietà*, la piccola anima sua [= della bambola]; perchè la buona bambina, tutta intenerita, *ripeté con accento più commosso che mai*:
– *Poverina!* (p. 42).

Contesto: nell'armadio di fronte al quale la signora de' Rivani sta scegliendo la roba da donare alla sorella viene ritrovata la bambola. All'atto comportativo della madre della Marietta, improntato a commiserazione, seguono quello espressivo della sorella, che lamenta le proprie ristrettezze economiche, quello comportativo di Camilla, accompagnato da un gesto coerente (*carezzò*), un atto esercitativo supposto della bambola (*implorando pietà*), e un nuovo, *più commosso*, atto comportativo di Camilla.

- 6- – *Se tu vedessi come sei bellina!* – soggiunse [Camilla, rivolgendosi alla bambola] giungendo le mani (p. 53).

Camilla fa un complimento alla bambola, immaginando di parlare a un essere umano.

- 7- La Giulia *avrebbe voluto gettarle [= a Camilla] al collo quelle piccole braccia* che le pendevano stecchite lungo i fianchi; *avrebbe voluto dire alla pietosa creatura tutta la gratitudine con cui ricambiava tanto amore* (p. 55).

Riportiamo questo stralcio come esempio di atto comportativo mancato, relegato al piano delle intenzioni: la Giulia vorrebbe esprimere gratitudine, ma non può. L'ostacolo opposto dalla natura di oggetto all'agire linguistico coesiste con la volontà di tale oggetto di far uso del linguaggio come azione, ossia in termini pragmatici: da qui il dramma della Giulia, tutto giocato sul piano del conflitto tra intento (e desiderio) comunicativo e impossibilità dell'espressione-azione.

- 8- s'era una signora [a bussare a casa di Amalia], eccola [= la signora Amalia] a buttar via in un lampo l'abito che teneva in cucina e indossarne uno migliore; e poi *confondersi in scuse e complimenti con la visitatrice* (pp. 69-70);
 9- [la signora Amalia] provava [...] una singolare soddisfazione a mostrar quanto la piccola stava male; perchè tutti allora *compativano* lei come una vittima del destino e *ammiravano* per il suo gran coraggio (p. 70);
 10- – *Faccio io un dispetto alla Rachele, o se glielo faccio! - avea gridato* il ragazzo [...]. La Rachele ammutolì, accigliata, pensosa (p. 85).

Il tono rabbioso che accompagna il comportativo è di sfida e minaccia insieme, e sortisce e.p. in quanto determina il silenzio pensoso e preoccupato della ragazza minacciata.

- 11- [Orlando alla Giulia:] *Sia la pace con te, gentil donzella* (p. 91).

È l'atto di saluto e benvenuto con cui, in tono cristiano, il burattino accoglie la Giulia.

- 12- [Il burattino ricorda l'amore per Angelica con questi e altri versi, in cui immagina di rivolgersi a lei, come avveniva negli spettacoli di una volta:]
 Ma se il tuo cuore più d'un sasso è duro,
Te ne farò mai tante, che dirai:
«Maledetto quel dì che l'incontrai!» (p. 93).

I versi di Orlando contengono un atto comportativo di minaccia e un altro, immaginario, di maledizione messo in bocca ad Angelica.

- 13- [Orlando rievoca le parole rivolte ai cavalieri nemici:] *Muori, codardo, indegno, empio, marrano,*

*Che al conte Orlando vuoi vietar la strada! [...]
Qui tu cadrai, fellone, di mia mano
E tutto il popol tuo qui teco cada! (p. 93).*

Qui si hanno due comportativi rivolti al nemico e consistenti in un augurio di morte e in una minaccia di sconfitta.

- 14- [La bambola a Orlando:] e per una donna così [= Angelica] tu hai potuto fare tanti spropositi?
– *Ma allora io non ti conoscevo!* – esclamò ingenuamente il paladino di Francia.
La bambola gradì il complimento; e solo per modestia finse di non intendere (p. 98).

Con un ALI di facile interpretazione, il burattino rivolge alla bambola un non banale apprezzamento, ponendola su un piano superiore a quello di Angelica; si può, infatti, inferire quanto segue dalla sua esclamazione: *Se allora avessi conosciuto te, ti avrei certo preferito ad Angelica e non avrei rivolto a lei, bensì a te le mie attenzioni...* L'e.p. consiste qui nel gradimento del complimento da parte della destinataria, che tuttavia dissimula l'effetto dell'atto, fingendo *di non intendere*.

- 15- – *Evviva gli sposi!* – gridò con quanto fiato aveva nel corpo contorto il gobbetto dal mandolino.
– *Evviva!!* – risposero tutti in coro, ridendo e mangiando i dolci nuziali.
Buona gente! – disse la Giulia al suo sposo, commossa da quell'allegria così schietta e alla buona.
– *Meglio, certo, di quant'altra ne abbiamo conosciuta tu ed io* — le rispose l'antico attore.
La Giulia riprese:
– *E pensare che c'è chi s'arrabatta tanto per far figura nella così detta alta società, dov'è tanta finzione, tanto egoismo, tanto interesse!* (pp. 120-121).

Il contesto è la festa nuziale preparata dalla famiglia contadina per Orlando e la sua amica. Ai due comportativi esprimenti augurio con la formula interiettiva *evviva* seguono l'atto valutativo della bambola, quello del burattino che le fa eco, e infine un altro della Giulia, di tipo rappresentativo-moralistico.

- 16- La Giulia lo [= Orlando] ringraziò con un tenero luccichio degli azzurri occhi di vetro (p. 121).

Il comportativo di ringraziamento non è qui affidato al linguaggio verbale ma a quello degli sguardi.

4.2.4. Atti espressivi

- 1- [La Marietta:] – *Come sono contenta, babbo!*
 [Il padre:] – *Anch'io, tesoretto mio!* (p. 10).

Contesto: l'arrivo del padre a Roma e l'incontro con la moglie e la figlia.

- 2- [la Marietta] *si lagnava, sbattendosi qua e là per il letto, piagnucolando, chiamando tutti*, senza lasciare un momento di pace (p. 20).

Contesto: la Marietta è a letto e si agita per la febbre e il mal di pancia provocato da un eccesso di dolci. I lamenti sono accompagnati da un'eloquente e coerente gestualità e dall'esercitativo indicato dal verbo *chiamare*, da intendere come *attirare l'attenzione e chiedere aiuto*.

- 3- [Camilla:] – Vedi, Giulia, fin da quando ero piccina piccina, ho sempre patito, io. La fame e il freddo no; ma peggio. Ho patito perchè la mamma e il babbo mi trascurano, e perchè non vanno d'accordo. Se loro stessero in pace io *riderei e canterei* tutto il giorno. Così *non rido mai, non canto mai*. Ma quando non avevo te stavo peggio, sai!... La pena mi restava nel cuore, e mi pareva di affogare. *Come ti voglio bene!* (pp. 55-56).

L'espressione degli stati d'animo concerne il passato e il presente; la ripetizione dei verbi *ridere* e *cantare*, al condizionale e all'indicativo, marca il contrasto tra desiderio e realtà; inoltre il significato di tali verbi, pur riferiti a manifestazioni esterne, presuppone stati interiori: dicendo che non si ride e non si canta, si sta affermando, con litote, di non essere felici.

- 4- – *T'amo!* – disse la Giulia. E lo disse con tale accento d'amore da credere ch'ella fosse davvero una creatura umana. A quella piccola voce la bambina [= Camilla] sorrise; e sorridendo e premendosi la bambola, s'addormentò (p. 57).

Pur attraverso un congegno meccanico, la bambola compie un atto espressivo dai benefici effetti, e pur sapendo che la dichiarazione

d'amore è avvenuta tirando uno spago, la bambina sembra percepire l'affettuoso intento pragmatico del giocattolo.

- 5- – *Mi sento male, Giulia!* – diceva piano [Camilla] alla bambola (p. 63);
- 6- [Orlando:] – *Cara! Cara!* Finalmente ti stringo al mio seno *e ti posso dire quanto e come ti amo!*
 [La Giulia:] – *Grazie, Orlando, grazie.* Vicino a te, mi sembra d'essere più sicura, più protetta!
 [Orlando:] *E riposarti puoi, cara donzella,*
 Su questo petto all'innocenza usbergo [...].
Io ti proteggerò come sorella,
Benedicendo ogni più iniquo albergo,
 Purchè senta vicino (oh, dolce cosa!)
 Il mio cartone alla tua pelle rosa (p. 106).

In questo passo dialogico troviamo quattro tipologie di atti illocutori: all'espressivo di Orlando, che dichiara il suo amore, seguono il ringraziamento – atto comportativo - di Giulia, l'esercitativo con cui la bambola è invitata a riposare sul petto dell'innamorato, la promessa di protezione – atto commissivo-promissivo –, contenente, a sua volta, la predizione di un atto comportativo, ossia la benedizione che Orlando “impartirà” anche ai ricoveri più scomodi, in virtù della presenza dell'amata.

- 7- *non gli [= al burattino] sarebbe parso vero di dichiararle [= a Nannina, la figlia della contadina che aveva raccolto i due pupi] la sua tenerezza in qualche enfatica ottava.* Ma la contadinella non l'avrebbe capito (p. 115).

Similmente all'atto comportativo 7 della Giulia, questo è un espressivo mancato: l'*agire* linguistico è impedito dall'incomunicabilità tra persone e oggetti.

- 8- [La Giulia] *diceva, [...] nella sua lingua di bambola, al bravo Orlando, ch'ella gli voleva del bene [...]; e che sempre glie lo avrebbe voluto, persuasa com'era che il capriccio è uno de' più brutti difetti che esistano* (p. 119).

All'atto espressivo riportato come discorso indiretto segue un atto valutativo (*persuasa com'era...*) di tono moralistico.

4.2.5. Atti rappresentativi di tipo verdettivo-valutativo

- 1- – *È un po' cara!* – disse, con un sorriso bonario, il signor de' Rivani [al commesso del negozio dove acquisterà la bambola] (p. 6);

- 2- la Marietta *si mise a raccontarle* [=a Camilla] *per filo e per segno quanta magnifica roba aveva la sua bambola. Non finiva più d'enumerarne le ricchezze* (p. 17);
- 3- – *Sarà un poeta quando cresce – aveva sentenziato* su quel ragazzo una giovane signora – *perchè è troppo originale!* (p. 19).

Contesto: una signora, ospite a cena in casa de' Rivani, si riferisce a un amichetto della Marietta che si era messo a ballare con la bambola, suscitando l'ilarità dei compagni. La valutazione-predizione si fonda sul dato (si tenga presente che dati, prove, ragioni sono elementi fondativi di un atto verdetivo) dell'originalità del bambino.

- 4- – *La mia Giulia è bella come la mamma quando va al ballo di Corte!* – disse con un sorriso [la Marietta alla governante di casa de' Rivani] (p. 24);
- 5- Ella [= la Giulia] aveva inteso *decantare* [= alla Marietta] tutte le virtù del cavallino (p. 34);
- 6- – *Rachele è un'avaraccia senza cuore – dichiarò a testa alta* il ragazzo [= Attilio]. – *Lucra perfino su la bambola!*
– *E fa bene!* – sentenziò il padre. – *Non ruba nulla; lucra con la roba sua.*
– *Questo non mi piace* – disse il fanciullo – *non deve profittare d'un'amica, di... Sarina.* – (p. 85).

I tre atti valutativi evidenziati esprimono biasimo, apprezzamento e nuovamente disapprovazione nei riguardi dell'agire di Rachele.

- 7- – *Che talento!* – *esclamava* [il rigattiere], parlando della sua figliuola [= la piccola affarista e usuraia Rachele]. – *Quella mi fa sperare che morirà ricca!* – (p. 86);
- 8- [Orlando alla Giulia:] *il nome non vuol dir nulla, come nè pure la nascita: l'uomo va giudicato dalle azioni* (p. 96);
- 9- [Orlando alla Giulia:] *i più felici son sempre quelli che han meno preoccupazioni di questo genere* [= mondane]. *Guarda i contadini: freschi, sani, allegri [...]. La pace dell'anima, ecco quel che ci vuole — e, s'è possibile, qualcuno che ci voglia bene davvero!*
Beato quei che povero, ma quieto,
Trae la vita su 'l mare o alla campagna [...].
– Oh! – non si potè tenere di non dire la Giulia – se io avessi ancora qualcuno che mi volesse bene, *ti giuro che non m'importerebbe nè della bellezza nè d'altro* (p. 97).

In una lunga considerazione moralistico-esistenziale, in cui trapela il punto di vista dell'autrice, Orlando compie una *laudatio* della vita semplice e senza pretese, basata sui buoni sentimenti. Segue il breve in-

tervento della bambola, che mostra di condividere il punto di vista dell'amico e compie un atto commissivo - *ti giuro che...*-, il cui verbo introduttore può essere letto anche come indicatore illocutivo di veridicità dell'asserzione fatta.

- 10- [Orlando alla Giulia, parlando di Angelica:] *le piaceva troppo di girare, e per una ragazza ammodo, ciò non va bene. Aveva i capelli neri e crespi, come una mora: a me i capelli biondi piaccion di più; che so? c'è più grazia. E poi anche andava sempre a cavallo, tanto da far sospettare o che fosse zoppa o che avesse calli ai piedi. Insomma, sai che ti dico? aveva la bellezza dell'asino: era giovine; ecco tutto* (p. 98).

Il dato dell'abitudine di Angelica di trascorrere molto tempo in giro è alla base del primo giudizio, ossia che per una ragazza questo comportamento è disdicevole. La descrizione dei capelli e il dettaglio dell'impiego costante del cavallo per ogni spostamento spiegano la seconda valutazione: la bellezza di Angelica consisteva, in realtà, nella sola giovinezza.

- 11- [La Giulia a Orlando:] *t'assicuro che preferisco la conversazione d'un bravo soldato, d'un uomo di cuore e d'onore, anche se fa un po' di paura... [...] – ... a quella di que' frustini che non sanno far altro che ronzare attorno come i mosconi; e non hanno nè dignità, nè amor proprio, nè coraggio, nè nulla. I soldati, almeno, son sempre pronti a difendere il re, la bandiera e la patria, anche a costo del loro sangue; proteggono i deboli contro gli oppressi e non si lasciano soverchiare da certi facinorosi perversi...*(p. 99).

La valutazione comparativa, espressione di un convincimento la cui fermezza è marcata dal *t'assicuro* reggente, è risolta a favore dei soldati, sulla base delle gesta onorevoli e coraggiose che li contraddistinguono.⁵⁴

- 12- [Orlando alla bambola:] *Qual cavalier non tien le donne in pregio
Degno non è che lancia o scudo porti;
Vanti egli pur la stirpe o il nome egregio
A paro non andrà giammai co' forti.
Chi a bella donna reca danno o sfregio,*

⁵⁴ In queste parole sembra essere vagamente evocato dalla *pupattola* il codice di comportamento del perfetto cavaliere, cui fa riferimento, nelle sue declamazioni, il nostro Orlando, e già ripreso e attualizzato, nella tradizione italiana del poema cavalleresco, da Boiardo e Ariosto.

Degno è non d'una, ma di mille morti (p. 99).

Siamo di fronte a un atto verdetivo-(s)valutativo con oggetto il prototipo negativo di cavaliere.

13- *È proprio vero che Dio non abbandona mai chi soffre.* [Ecco le prove:] Quando la Marietta s'era scordata di lei per il puledro, ecco che ad amarla con tutto il cuore e tutta l'anima era venuta Camilla, creatura piena di gentilezza e di tenerezza. Finito con la morte l'amore di Camilla, quando la Rachele l'aveva tenuta male, dandola per denaro qua e là a bimbe sconosciute, e Attilio l'avea sfregiata, ecco Orlando a tenerle compagnia e consolarla, mentre ella meno se l'aspettava (p. 102).

Il passo consiste in una considerazione compiuta dalla v.n., ma che rispecchia il punto di vista della bambola: come un atto verdetivo-valutativo che si rispetti, si fonda su riscontri fattuali, qui rintracciabili nell'esperienza della stessa Giulia.

4.2.6. Dichiarazioni

1- – *Voglio mettere nome Giulia* alla mia bambola – disse la bambina (p. 12).

L'atto, di tipo esercitativo, è altresì una sorta di dichiarazione: il nome dato dalla bambina fa sì che la bambola diventi effettivamente Giulia.

4.3. Computo degli atti linguistici e conclusioni

Si fornisce di seguito il computo⁵⁵ degli atti linguistici individuati, distinguendo tra quelli della a) v.n. e quelli dei b) personaggi:

- a) Atti esercitativi: 6; atti commissivi: Ø; atti comportativi: 12; atti espressivi: 1; atti rappresentativi, di tipo verdetivo-valutativo: 18; dichiarazioni: Ø;
- b) Atti esercitativi: 77; atti commissivi: 14; atti comportativi: 31 (due dei quali soltanto intenzionali e mancati, come si è visto, dato il non uso del linguaggio umano da parte della bambola e

⁵⁵ Esso comprende ovviamente anche gli atti che negli stralci in cui ve ne siano più di uno, legati dal discorso e dal contesto, seguono il primo e dunque non appaiono numerati singolarmente: tali brani sono stati riportati, come si è detto, sotto la dicitura della categoria del primo atto.

del burattino); atti espressivi: 10; atti rappresentativi, di tipo verdetivo-valutativo: 25; dichiarazioni: 1.

Gli ALI sono in totale 15, di cui 2 della v.n., 13 dei personaggi.

Tra i tipi illocutivi usati dalla v.n. prevalgono i rappresentativi di carattere moralistico-esistenziale, che veicolano il punto di vista dell'autrice, poche volte espresso più nitidamente mediante l'esercitativo. I comportativi consentono, invece, l'esternazione di reazioni da parte dell'autrice alle vicende e ai comportamenti, positivi o negativi, dei protagonisti, per lo più improntate alla commiserazione delle loro vicissitudini, e tendono, comprensibilmente, a condizionare le reazioni del lettore stesso alla vicenda. Emotiva e ideologica è dunque l'influenza che la scrittrice (che si cela dietro la voce narrante) vuole esercitare sul lettore preferenziale, bambine e ragazze.

Tra gli atti adoperati dai personaggi prevale nettamente il tipo esercitativo, che presuppone e contribuisce a marcare i livelli in cui essi si collocano nelle loro interlocuzioni e relazioni, le tensioni che li legano, i tentativi di condizionamento sui comportamenti altrui, che conferiscono dinamismo e anche *pathos* alla storia. A questi effetti contribuiscono anche i comportativi, con il patetismo e l'enfasi di certi atteggiamenti e modi di reagire, dalla compassione al ringraziamento alla minaccia, mentre gli espressivi sono più evidentemente improntati al sentimentalismo. Mediante gli atti verdetivi-valutativi, infine, l'autrice consente ai lettori di conoscere prese di posizione e giudizi dei personaggi, o, come nel caso delle osservazioni della bambola e di Orlando sul finire del romanzo, la loro visione della vita.

Per concludere, l'indagine pragmatica proposta sembra aver confermato che la componente pedagogica e valutativa nonché la chiara definizione dei rapporti di forza tra i personaggi⁵⁶ svolgono un ruolo di primo piano in un'opera rivolta a un pubblico infantile e giovanile da catturare, commuovere ed educare.

⁵⁶ A proposito dei personaggi della narrativa per ragazzi scrive Blezza Picherle [2004: 25] che «il loro modo di vivere, di agire, di pensare e di relazionarsi con gli altri, costituiscono altrettanti fattori atti a favorire l'accettazione del messaggio educativo trasmesso».

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Alfieri, G. [1994], *La lingua di consumo*, in L. Serianni - P. Trifone (ed.), *Storia della lingua italiana. Scritto e parlato*, II, Torino, Einaudi, pp.161-235.
- Armenise, G. [2013], *Contessa Lara (Evelina Cattèrmole Mancini)*, in Cavallera - Scancarello [2013], pp. 145-174.
- Arslan, A. [1998a], *Evelina e la bambola: il mito di Contessa Lara* [1995], in Arslan [1998], pp. 155-166.
- [1998], *Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra '800 e '900*, ed. M. Pasqui, Milano, Guerini e Associati.
- Ascenzi, A. [2009], *Il Plutarco delle donne. Repertorio della pubblicistica educativa e scolastica e della letteratura amena destinate al mondo femminile nell'Italia dell'Ottocento*, Macerata, EUM.
- Austin, J.L. [1987], *Come fare cose con le parole*, ed. C. Penco e M. Sbisà, Genova, Marietti [tr. di *How to do things with words*, Oxford, Clarendon Press, 1962, ed. C. Villata].
- [1991a], *Performativo-constativo*, in Sbisà (ed.) [1991], pp. 49-60 [tr. di *Performatif-Constatif*, in *La Philosophie analytique*, ed. H. Bera, Paris, Editions de Minuit, 1962, pp. 271-281, ed. M. Sbisà].
- [1991b], *Come agire con le parole. Tre aspetti dell'atto linguistico*, in Sbisà (ed.) [1991], pp. 61-80 [tr. parz. ed. M. Sbisà di *How to Do Things with Words*, The William James Lectures at Harvard University 1955, London, Oxford University Press, 1962; II ed. riveduta ed. J. O. Urmson e M. Sbisà, London 1975; lez. VII, pp. 91-93; lez. VIII, pp. 94-108; lez. IX, pp. 110-120].
- Bandini, G. [2007], *Nuovi programmi, nuovi manuali. Bemporad davanti alle trasformazioni della scuola elementare*, in Salviati (ed.) [2007], pp. 149-191.
- Barbini, S. [1979], *Tommaso Catani*, in *Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 22 (1979)*; [www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-catani_\(Dizionario_Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-catani_(Dizionario_Biografico)).
- Beccaria, G.L. (ed.) [2004], *Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica*, Torino, Einaudi.
- Bernardini Napoletano, F. [1998], *Scritture femminili per l'infanzia tra Ottocento e Novecento*, in Ministero per i beni culturali e ambientali. Università degli Studi di Roma "La Sapienza", *Inchiostri per l'infanzia: letteratura ed editoria in Italia dal 1880 al 1965*, Roma, De Luca, pp. 13-19.
- Berruto, G. [2011], *Semantica*, in G. Berruto - M. Cerruti, *La linguistica. Un corso introduttivo*, Torino, Utet, pp. 191-220.
- Blezza Picherle, S. [2004], *Libri, bambini, ragazzi. Incontri tra educazione e letteratura*, Milano, Vita e Pensiero.
- Boero, P. [2002], *Come una prefazione. Bambole e topi: Contessa Lara scrittrice per l'infanzia*, in P. Boero (ed.), *Storie di donne. Contessa Lara – Anna Vertua Gentile – Ida Baccini – Jolanda: scrittura per l'infanzia e letteratura popolare fra Otto e Novecento*, Genova, Brigati, pp. 5-29.
- Boero, P. - De Luca, C. [2009], *La letteratura per l'infanzia*, seconda edizione, Roma-Bari, Laterza.
- Brioschi, F. - Di Girolamo, C. - Fusillo, M. [2013], *Introduzione alla letteratura*, Roma, Carocci.

- Cadioli, A. - Vignini, G. [2004], *Storia dell'editoria italiana dall'Unità ad oggi. Un profilo introduttivo*, Milano, Editrice Bibliografica.
- Calabrese, S. [2013], *Letteratura per l'infanzia. Fiaba, romanzo di formazione, crossover*, Milano-Torino, Università Bruno Mondadori.
- Calabrese, S. - Fioroni, F. [2011], *La narrazione come gioco*, in Contessa Lara [2011], pp. 95-107.
- Carli, A. [2006], *La nuova veglia di lettura, la fiaba «moderna» e l'Italia unita. Ferdinando Martini, Emma Perodi e Luigi Capuana tra oralità e scrittura*, «History of Education & Children's Literature», I, 2, pp. 131-150.
- [2007a], *Il volto nascosto della fiaba italiana di secondo Ottocento. Medicina, antropologia e folklore*, «History of Education & Children's Literature», II, 1, pp. 217-239.
- [2007b], *Prima del «Corriere dei piccoli». Ferdinando Martini, Carlo Collodi, Emma Perodi e Luigi Capuana fra giornalismo per l'infanzia, racconto realistico e fiaba moderna*, Macerata, EUM.
- [2011], *Emma e i suoi editori. Letteratura giovanile e pubblico popolare nell'opera di Emma Perodi*, in I. Crotti – E. Del Tedesco – R. Ricorda – A. Zava (ed.), *Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria*, tomo II, con la collaborazione di S. Tonon, Pisa, ETS, pp. 189-198.
- (ed.) [2013], E. Perodi, *Dalla "Bibliotechina aurea illustrata" racconti e fiabe*, Pontedera (Pisa), Bibliografia e Informazione.
- Castellani Pollidori, O. [1983], *Introduzione a Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio*, edizione critica ed. O. Castellani Pollidori, Pescia, Fondazione nazionale Carlo Collodi, pp. XIII-LXXXIV.
- Cavallera, H. A. - Scancarello, W. (ed.) [2013], *Scrittrici italiane dell'Otto e Novecento. Le interviste impossibili*, Pontedera (Pisa), Bibliografia e Informazione.
- Cini, T. [2013a], *Ida Baccini, scrittrice per l'infanzia... in molte forme*, in F. Bacchetti (ed.), *Percorsi della letteratura per l'infanzia. Tra leggere e interpretare*, Bologna, Clueb, pp. 107-118.
- [2013b], *Ida Baccini*, in Cavallera / Scancarello (ed.) [2013], pp. 49-59.
- [2015], *Ida Baccini e Emma Perodi, giornaliste nell'Italia postunitaria*, in Scancarello (ed.) [2015], pp. 35-45.
- Colella, G. [2010], *Che cos'è la stilistica*, Roma, Carocci.
- Collodi, C. [1983], *Le avventure di Pinocchio*, edizione critica ed. O. Castellani Pollidori, Fondazione nazionale Carlo Collodi, Pescia 1983:
<http://www.pinocchio.it/Download/Testo_ufficiale_LeAvventure_di_Pinocchio.pdf>.
- Contessa Lara [1896], *Il Romanzo della Bambola*, illustrato con 16 disegni di Giuseppe Pierantoni, terza edizione, Milano, Ulrico Hoepli Libraio Editore della Real Casa, Milano.
- [2011], *Il romanzo della bambola*, ed. S. Calabrese e F. Fioroni, Cuneo, Nerosubianco.
- De Meijer, P. [1984], *La prosa narrativa moderna*, in A. Asor Rosa (diretta da), *Letteratura italiana*, vol. III. *Le forme del testo*, t. II. *La prosa*, Torino, Einaudi, pp. 759-847.
- Depaolis, F. [2015], *Emma Perodi, una biografia ancora oggi "difficile"*, in Scancarello (ed.) [2015], pp. 177-196.

- Depaolis, F. - Scancarello, W. (ed.) [2006], *Emma Perodi. Saggi critici e bibliografia*, Pontedera (Pisa), Bibliografia e Informazione.
- [2012], *Sulle tracce di Emma Perodi: nuove ipotesi biografiche*, in F. Cambi – W. Scancarello (ed.), *Le figure e le storie. Scrittori, illustratori, editori per l'infanzia in Toscana tra Otto e Novecento*, Atti della Giornata di studi Firenze, 8 Ottobre 2010, Pontedera (Pisa), Bibliografia e Informazione, pp. 87-103.
- [2013], *Emma Perodi*, in Cavallera - Scancarello (ed.) [2013], pp. 61-77.
- De Roberto, E. [2016], «*A scriver come si parla si guadagna un tanto*». *Ida Baccini e l'insegnamento dell'italiano*, in F. Pierno - G. Polimeni (ed.), *L'italiano alla prova. Lingua e cultura linguistica dopo l'Unità*, Firenze, Cesati, pp. 91-115.
- Faeti, A. [1977], *Letteratura per l'infanzia*, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia.
- [2011], *Guardare le figure. Gli illustratori italiani dei libri per l'infanzia*, Nuova edizione con una Introduzione «Quaranta anni dopo», Roma, Donzelli.
- Finocchi, L. - Gigli Marchetti, A. (ed.) [2004], *Editori e piccoli lettori tra Otto e Novecento*, Milano, FrancoAngeli.
- Fioroni, F. [2011], *Nota al testo*, in Contessa Lara [2011], pp. 109-110.
- [2013], *Le morfologie romanzesche*, in Calabrese [2013], pp. 161-183.
- Gambaro, A. [1937], *Pietro Thouar*, in *Enciclopedia Italiana (1937)*; <[http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-thouar_\(Enciclopedia-Italiana\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-thouar_(Enciclopedia-Italiana))>.
- Gigli Marchetti, A. [1997], *Le nuove dimensioni dell'impresa editoriale*, in G. Turi (ed.), *Storia dell'editoria nell'Italia contemporanea*, Firenze, Giunti, pp. 115-163.
- Lambruschini, R. [1836], *Guida dell'Educatore. Foglio mensile Redatto da Raff. Lambruschini*, Anno primo 1836, Firenze, Galileiana.
- Letteratura dimenticata, letteratura per ragazzi, pinocchio e pinocchiate (2014): <<http://www.letteraturadimenticata.it/Pinocchio.htm>>.
- Lombello, D. [2009], *La nascita e lo sviluppo della letteratura moderna per l'infanzia. Libri di testo e letteratura per l'infanzia nell'Ottocento in Italia: il Giannetto e il Giannettino*, «JoLIE», 2, 2, pp. 153-163.
- Mandelli, M. [2010], *Discorso indiretto libero*, in *Enciclopedia dell'italiano (2010)*; <<http://www.treccani.it/enciclopedia/discorso-indiretto-libero>>.
- Marazzi, E. [2014], *Libri per diventare italiani. L'editoria per la scuola a Milano nel secondo Ottocento*, Milano, FrancoAngeli.
- Marrone, G. [2003], *Storia e generi della letteratura per l'infanzia*, Roma, Armando.
- Mazzoni, C. [2012], *Treasure to Trash, Trash to Treasure: Dolls and Waste in Italian Children's Literature*, «Children's Literature Association Quarterly», 37, 3, pp. 250-265.
- Morace, A.M. [1989], *La novella romantica*, in *La novella italiana*, Atti del Convegno di Caprarola, 19-24 settembre 1988, t. I, Roma, Salerno Editrice, pp. 543-570.
- Moreni, C. [2002], *Introduzione a Contessa Lara, Tutte le novelle*, ed. C. Moreni, Roma, Bulzoni, pp. 11-35.
- Morgana, S. [2007], *Avventure (e disavventure) linguistiche di Pinocchio*, in L. Braida - A. Cadioli - A. Negri - G. Rosa (ed.), *Amici di carta. Viaggio nella letteratura per i ragazzi*, Milano, Skira, pp. 105-115.

- Morgenstern, J. [2009], *Playing with Books. A Study of the Reader as a Child*, Jefferson-London, McFarland & Company.
- Nacci, L. [2004], *I romanzi per bambini tra Otto e Novecento: alla ricerca di una lingua*, in Finocchi - Marchetti (ed.) [2004], pp. 355-367.
- Nodelman, P. [2008], *The Hidden Adult. Defining Children's Literature*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- Orletti, F. (ed.) [1983], *Comunicare nella vita quotidiana*, Bologna, Il Mulino.
- [1983], *Introduzione a Orletti (ed.) [1983]*, pp. 9-45.
- Palermo, M. [2013], *Linguistica testuale dell'italiano*, Bologna, Il Mulino.
- Petrocchi, P. [1912], *Novo dizionario universale della lingua italiana*, 2 voll., Milano, Treves.
- Pizzoli, L. [1998], *Sul contributo di Pinocchio alla fraseologia italiana*, «Studi linguistici italiani», XXIV, 1, pp. 167-209.
- Pratt, M.L. [1977], *Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse*, Bloomington, Indiana University Press.
- Ragone, G. [1999], *Un secolo di libri. Storia dell'editoria in Italia dall'Unità al post-moderno*, Torino, Einaudi.
- Renzi, L. [1991], *Come leggere la poesia*, Bologna, Il Mulino.
- Ricci, L. [2009], *L'italiano per l'infanzia*, in P. Trifone (ed.), *Lingua e identità. Una storia sociale dell'italiano*, Roma, Carocci, pp. 323-350.
- [2013], *Paraletteratura. Lingua e stile dei generi di consumo*, Roma, Carocci.
- Russo, B.G. [2016], *Ritrattistica femminile e descrizioni d'ambiente nella novellistica della Contessa Lara: appunti per un'indagine stilistico-retorica*, «Italiano LinguaDue», 8, 1, pp. 296-321.
- Sabatini, F. - Camodeca, C. - De Santis, C. [2011], *Sistema e testo. Dalla grammatica valenziale all'esperienza dei testi*, Torino, Loescher.
- Salviati, C.I. (ed.) [2007], *Paggi e Bemporad editori per la scuola. Libri per leggere, scrivere e far di conto*, Firenze, Giunti.
- Sbisà, M. [1980], *Prospettive pragmatiche «teoria della letteratura*, «Rivista di estetica» 20, pp. 108-116.
- [1983], *Gli atti illocutori: classificarli?*, in Orletti (ed.) [1983], pp. 49-75.
- [1986], *Atti linguistici in un romanzo popolare*, in A. Arslan (ed.), *Dame, droga e galline. Romanzo popolare e romanzo di consumo tra Ottocento e Novecento*, seconda edizione, Milano, Unicopli, pp. 291-305.
- [1991], *Introduzione a Sbisà (ed.) [1991]*, pp. 11-43.
- (ed.) [1991], *Gli atti linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio*, Milano, Feltrinelli.
- [2010], *Tipi illocutivi*, in *Enciclopedia dell'italiano (2010)*: [http://www.treccani.it/enciclopedia/tipi-illocutivi_\(Enciclopedia_dell'Italiano\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/tipi-illocutivi_(Enciclopedia_dell'Italiano)).
- Scancarello, W. (ed.) [2015], *Su Emma Perodi. Nuovi saggi critici*, Atti delle Giornate di studio Firenze, 9 maggio 2013, e Verona, 10 dicembre 2013, Pontedera (Pisa), Bibliografia e Informazione.
- Searle, J.R. [1976], *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Torino, Paolo Boringhieri [tr. di *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Londra, Cambridge University Press, 1969, ed. G. R. Cardona].

- [1991], *Per una tassonomia degli atti illocutori*, in Sbisà (ed.) [1991], pp. 168-198 [tr. ed. M. Sbisà di *A Taxonomy of Illocutionary Acts*, in *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, VII: *Language, Mind and Knowledge*, ed. K. Gunderson, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1975, pp. 344-369].
- Segre, C. [1985], *Avviamento all'analisi del testo letterario*, Torino, Einaudi.
- Serianni, L. [1989], *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*, con la collaborazione di A. Castelveccchi, Torino, Utet.
- Storti Abate, A. [1979], *Una scrittrice di consumo nella Roma «bizantina»: la Contessa Lara*, in G. Petronio - U. Schulz-Buschhaus (ed.), *“Trivialliteratur?”*. *Letteratura di massa e di consumo*, Atti del Convegno di Trieste dell'ottobre 1978, Trieste, Lint, pp. 257-279.
- Tiozzo, E. [2008], *La bambola e il mostro. Un'indagine tematica sull'opera della Contessa Lara*, Roma, Aracne.
- Verdirame, R. [2009], *Narratrici e lettrici (1850-1950). Le letture della nonna dalla Contessa Lara a Luciana Peverelli*, Limena (Padova), libreriauniversitaria.it.
- Visentini, O. [1933], *Libri e ragazzi. Sommario storico di letteratura infantile*, Milano, Mondadori.
- Zaccaria, G. [2004], *La narrativa popolare e la letteratura per l'infanzia*, in N. Borsellino - W. Pedullà (ed.), *Storia generale della letteratura italiana. La letteratura dell'età industriale. Il secondo Ottocento seconda parte*, X, Milano, Motta, Gruppo Editoriale L'Espresso, pp. 648-685.
- Zambon, P. [1993], *I «racconti di Natale» nella narrativa dell'ultimo Ottocento: Marchesa Colombi, Emilio De Marchi, Contessa Lara, Grazia Deledda*, in P. Zambon (ed.), *Letteratura e stampa nel secondo Ottocento*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 97-123.